

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

Corso di Laurea Magistrale in

SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI

(82678 – Approccio orientato al problema: buon uso degli
antimicrobici negli animali da allevamento)

Caratterizzazione genomica di isolati di
Escherichia coli in alimenti artigianali di
origine animale

Candidato:
Antonia Franzese

Relatore:
Prof.ssa Frédérique Pasquali

Correlatore:
Dott.ssa Cecilia Crippa

Anno Accademico 2022 - 2023

INDICE

CAPITOLO 1. Introduzione	1
1.1 I prodotti alimentari artigianali	1
1.2 Consumi e produzione di formaggi e salami	6
1.3 Rischi microbiologici legati al consumo di formaggio e salame	14
1.4 <i>Escherichia coli</i>	19
1.4.1 Virulenza	20
1.4.2 Antimicrobico-resistenza	24
1.5 Whole Genome Sequencing: opportunità e challenges della metodica applicata alla Sicurezza Alimentare	30
CAPITOLO 2. Scopo della ricerca	34
CAPITOLO 3. Materiali e metodi	35
3.1 Panoramica del campionamento presso l'impianto di trasformazione	35
3.2 Isolamento delle Enterobacteriaceae	38
3.3 Identificazione fenotipica di <i>Escherichia coli</i>	39
3.4 Identificazione genotipica di <i>Escherichia coli</i>	40
3.5 Valutazione della suscettibilità antimicrobica tramite minima concentrazione inibente	40
3.6 Estrazione del DNA per sequenziamento	44
3.7 Analisi bioinformatiche	45
CAPITOLO 4. Risultati e discussione	47
4.1 Isolamento e identificazione di <i>Escherichia coli</i>	47
4.2 Valutazione della suscettibilità antimicrobica	49
4.3 <i>De novo</i> assembly	51

4.4 Identità nucleotidica media – Average Nucleotide Identity (ANI)	52
4.5 Tipizzazione degli isolati mediante SNP-calling	53
4.6 Resistoma	56
4.7 Viruloma	58
4.8 Localizzazione dei geni di antibiotico resistenza in elementi genetici mobili	59
CAPITOLO 5. Conclusioni	61
BIBLIOGRAFIA	65

CAPITOLO 1. Introduzione

1.1 I prodotti alimentari artigianali

L'aggettivo 'artigianale', quando è associato ad un alimento, nell'immaginario comune riporta ad un metodo di produzione che garantisce prodotti genuini e salutari. Questi prodotti, caratteristici alimenti dell'economia rurale, si sono inseriti, a buon diritto, nel folto gruppo dei prodotti di nicchia che le varie realtà regionali propongono al consumatore, e la loro diffusione si è ampliata coinvolgendo fasce di mercato sempre più estese (Chatel, 2004). Ciò che ha portato alla progressiva rivalutazione di questo tipo di manifatture, è la constatazione che i prodotti industriali sono in genere caratterizzati da un'elevata standardizzazione qualitativa e sicurezza igienico-sanitaria, ma da scarsa 'personalità' sul piano delle caratteristiche organolettiche. I prodotti non industriali (caseari-montani, ma non solo) sono invece ben più interessanti per gusto e aroma (Ambrosoli, 2004).

Da un punto di vista legislativo non esiste una normativa che permetta di identificare ciò che è artigianale e ciò che non lo è, ed infatti un problema legato a questo aggettivo risiede nel suo utilizzo improprio sulle etichette dei prodotti alimentari, traendo in inganno il consumatore sulla natura del prodotto venduto.

I consumatori che si trovano di fronte ad un prodotto indicato come artigianale dal produttore, o anche solo dalla grande distribuzione, devono quindi avere ben presente che si tratta di un termine con confini piuttosto labili, dietro il quale può ragionevolmente presumersi un metodo di produzione manuale, ma che non costituisce certo garanzia di qualità (Agrilegal, 2015. <https://adiconsumverona.it/focus-agrilegal-%c2%abtermine-%e2%80%9cartigianale%e2%80%9d-in-etichetta-quali-sono-le-sue-limitazioni-duso%c2%bb/>).

I prodotti artigianali devono anche essere costanti organoletticamente e sicuri dal punto di vista igienico sanitario. Tale binomio di costanza e sicurezza non può essere ottenuto senza un'adeguata capacità di controllo tecnologico (Ambrosoli, 2004).

Tuttavia, la FSAI (Food Safety Authority of Ireland) nel 2015 ha proposto che la definizione di 'artigianale' venga utilizzata quando:

- L'alimento è prodotto su piccola scala ed in piccole imprese, tenendo conto della stagionalità e della reperibilità delle materie prime;
- Il metodo di lavorazione non sia completamente automatizzato e segua criteri tradizionali;
- Le materie prime utilizzate abbiano un forte legame con il territorio di produzione.

Queste prerogative sono perfettamente in linea con il contesto produttivo europeo, nonché italiano, nei quali si ha un elevato numero e varietà di alimenti artigianali, e di questi una buona quota è rappresentata da prodotti alimentari di origine animale, quali latte e carne.

Il latte ed i suoi derivati caseari sono una delle principali fonti alimentari proteiche a cui l'uomo attinge per la sua nutrizione, e nello specifico, il formaggio, è il prodotto di una serie complessa di operazioni che, dal latte originario, attraverso la formazione di una cagliata, la sua maturazione e lo spurgo del siero, arrivano alla formazione del prodotto finale. È, quindi, il derivato di una serie di operazioni tecnologiche complesse che, partendo dalla stessa materia prima, il latte, riesce a giungere attraverso una serie di differenziazioni, ai formaggi, che sono quanto di più diverso l'uno dall'altro (Salvadori del Prato, 1998).

Secondo l'organizzazione FIL-IDF la classificazione dei formaggi viene fatta in base al:

- Paese d'origine;
- Tipo di latte (vacca, pecora, bufala etc.);
- Consistenza del formaggio (duro, semiduro, etc.);
- Caratteristiche esterne (crosta, microflora, etc.);
- Caratteristiche della pasta (con occhiature o meno, etc.);
- Dimensione e peso del formaggio;
- % di umidità;
- Umidità del residuo secco magro.

Oltre alle classificazioni di tipo ufficiale o tecnico scientifico, esistono molte altre classificazioni empiriche e tradizionali; ben conosciute sono infatti le classificazioni basate su nomi tipici e tradizionali (STG) e/o di provenienza geografica (DOP/IGP) (Salvadori del Prato, 1998).

In particolare, i formaggi a pasta molle, hanno un contenuto d'acqua $> 45\%$ e subiscono una breve maturazione che conferisce loro una shelf-life breve. Tra i formaggi freschi a pasta molle ricordiamo, ad esempio, lo squacquerone e la crescenza.

Vengono prodotti a partire da latte vaccino intero, seguendo le fasi di produzione indicate in *Figura 1.1*.

FASE	NOTE
Latte crudo (vaccino-caprino-ovino-bufalino)	In generale di una mungitura o due mungiture.
Eventuale pastorizzazione 63 °C x 30 minuti oppure 72 °C x 15 secondi oppure tempi e temperature equivalenti tali da inattivare la fosfatasi alcalina	Storicamente questi formaggi sono sempre stati prodotti da latte crudo senza pastorizzazione. La pastorizzazione normalmente viene applicata da chi preferisce non avere interferenze di microrganismi banali che possono modificare il gusto finale o evitare possibili gonfiori in coagulazione.
Aggiunta di siero innesto naturale	E' una delle modalità frequentemente utilizzate nelle produzioni di azienda agricola (specie di latte caprino). Attenzione ad usare un siero innesto con bassa acidità con rischio di presenza di contaminanti.
Eventuale aggiunta di fermenti lattici selezionati	Normalmente di tipo mesofilo omofermentante.
Eventuale aggiunta di muffe selezionate	Usate per le cagliate lattiche da stagionare.
Raggiungimento della temperatura di coagulazione	Temperature più basse di 18 °C riducono la capacità acidificante. Temperature più alte di 25 °C accentuano eventuali sviluppi di coliformi.
Aggiunta del caglio e coagulazione	Prima della aggiunta del caglio è facoltativa l'aggiunta di Cloruro di sodio, specialmente nelle produzioni da latte pastorizzato.
Estrazione della cagliata e Formatura	Fase tecnologica delicata per evitare perdite di resa e peggioramenti della struttura del formaggio. Occorre scartare coaguli gonfi che potrebbero veicolare coliformi anche pericolosi per la salute del consumatore.
Sgrondo del siero	Normalmente alcune ore o anche 1 – 2 giorni in caseificio.
Stagionatura	Le fasi di stagionatura di una cagliata lattica non sono semplici, un errato comportamento pregiudica non tanto la qualità igienico- sanitaria quanto quella organolettica. Si tratta di gestire temperature ed umidità per asciugare leggermente la pasta e permettere lo sviluppo dei microrganismi di superficie.
Confezionamento	Devono essere utilizzati materiali idonei ad uso alimentare.

Figura 1.1: Diagramma di produzione formaggi a pasta molle

Fonte: Guida di buona prassi igienica per i caseifici di azienda agricola (Tallone et al., 2014)

(<http://aivi.it/uploads/documenti/397696.pdf>)

L'Europa Mediterranea, Italia in particolare, è conosciuta anche per la sua tradizione di prodotti stagionati preparati a base di carne. Il termine 'salume' serve per definire, in maniera generica, prodotti alimentari a base di carne trattati e conservati per mezzo della salagione (Zambonelli et al., 1992). La preparazione di questa tipologia di prodotti inizia con la triturazione di tessuto muscolare magro e di lardo, segue l'aggiunta di sodio cloruro e nitrati o nitriti, che servono a mantenere il colore rosso vivo della carne, a frenare l'ossidazione dei grassi e a favorire la selezione di lattobacilli e micrococchi, utili per la maturazione del prodotto finito (Zavanella et al., 2008).

Tra i salumi ricordiamo un noto prodotto: i salami, i quali rappresentano la categoria di insaccati facenti parte della tradizione italiana, prevalentemente derivanti da lavorazioni di carne suina. Si ottengono dalla fermentazione di carne cruda tritata e salata, miscelata con lardo, addizionata di varie spezie, insaccata e pressata in contenitori costituiti da budello naturale o sintetico.

I salami si differenziano:

- Per l'origine animale della carne, esclusivamente suina oppure mista, suina e bovina;
- Per la modalità di preparazione (triturazione) della parte magra;
- Per la modalità di preparazione della parte grassa (lardo in cubetti o tritato);
- Per l'intensità della salagione e per i tipi di spezie aggiunte;
- Per il tipo di budello aggiunto;
- Per lo sviluppo di muffe sul budello;
- Per le condizioni in cui avviene la stagionatura e per i tempi di stagionatura. (Zambonelli et al., 1992).

Il diagramma di produzione del salame prevede (*Figura 1.2*):

- *Impastatura*: consiste nella triturazione delle materie prime, tagli magri e tagli grassi, nella loro miscelazione con altri ingredienti, e cioè sale, nitriti e spezie ed altre, e nella omogeneizzazione del tutto. La triturazione viene eseguita in modo differente in funzione della grana dell'impasto; per i salami a grana media o grande la triturazione è eseguita con il tritacarne, mentre per i salami a grana fine si preferisce usare il cutter
- *Insaccatura*: subito dopo l'impastatura il prodotto viene insaccato in budelli naturali o artificiali
- *Stagionatura*: i salami, appesi su appositi supporti, sono messi in camere condizionate e ventilate dove subiscono un complesso di trasformazioni che, nel loro insieme, danno luogo alla maturazione. La stagionatura è caratterizzata da fasi che si differenziano per le condizioni di temperatura e di umidità relativa dell'ambiente nonché per la loro durata: stufatura,

asciugamento e stagionatura in senso stretto. Il periodo complessivo varia, in funzione del tipo di prodotto, da 15 giorni a 90 giorni

- *Maturazione*: nell'impasto avvengono trasformazioni che portano i salami ad assumere le loro caratteristiche definitive. Tali trasformazioni sono dovute all'azione combinata di fattori chimici, fisici, biochimici e microbiologici.

Figura 1.2: Diagramma di flusso per la produzione di salame

Fonte: (Zeppa G, 2017).

<https://www.istitutoagrariosartor.edu.it/wp-content/uploads/2013/11/salumi.pdf>

1.2 Consumi e produzione di formaggi e salami

Contesto europeo del settore lattiero-caseario

Nell'ampio scenario europeo, la diversità dei territori con le loro differenze pedologiche, climatiche, di microbioti, di specie e razze animali e loro alimentazioni, costituisce un irripetibile patrimonio culturale che si esprime in una grande varietà di formaggi. L'arte casearia, forma ancestrale di civiltà, porta al rispetto dei valori dando senso al lavoro, all'ospitalità e alla solidarietà, con un'eccezionale influenza sulla gastronomia.

Secondo il Ministero della Salute, tra il 1998 e il 2020 si stima che il consumo giornaliero di latte si sia notevolmente ridotto passando dal 62,2% (ovvero la fetta della popolazione, con età dai tre anni in su, che lo beve almeno una volta al giorno) al 48,1%. Tale calo si è tradotto da una parte in un aumento del consumo non giornaliero e più occasionale, che è passato dal 18% al 28,7%, e dall'altra in un aumento della prevalenza dei non consumatori dal 17,2% al 22,2% (Assidai, 2022. www.agrile.it/consumo-latte-ministero-salute).

All'inizio del 2020 la situazione europea del mercato lattiero-caseario si era dimostrata inizialmente solida ma la rapida diffusione della pandemia di Covid-19 ha determinato delle modifiche da un punto di vista di consumi e produzioni. Il 2020 è stato infatti un anno tra luci ed ombre. Positivo è stato nel complesso l'andamento della produzione di latte. Ad un inizio d'anno caratterizzato da un'eccedenza di produzione (con conseguente caduta dei prezzi), ha fatto seguito un periodo di ripresa dei consumi, alimentata soprattutto dalla domanda interna.

Nel primo semestre del 2021 i consumi di formaggi hanno avuto un generale ripiegamento rispetto al 2020 (-4,2% i volumi totali), dinamica piuttosto naturale e attesa dopo l'eccezionale annata precedente in cui gli acquisti erano cresciuti del 10% (*Figura 1.3*). Le dimensioni delle dinamiche sono piuttosto uniformi tra le categorie merceologiche, con flessioni in volume che vanno dal -3,9% dei formaggi freschi al -4,7% dei formaggi semiduri (*Figura 1.3*). Nel complesso emerge però, dal confronto con il 2019 come alcune referenze abbiano mantenuto meglio di altre le quote guadagnate in lockdown; è il caso dei formaggi freschi (soprattutto mozzarelle) che hanno limitato la flessione del 2020 a un -3,9%, mantenendo un differenziale positivo con il 2019 di addirittura del 13% (Ismea, 2021).

I Formaggi - Quote e variazioni degli acquisti in volume su base annua

Figura 1.3: Quote e variazioni degli acquisti in volume su base annua

Fonte: Ismea/Nielsen Consumer Panel

Contesto italiano

I formaggi italiani sono parte integrante della gastronomia del nostro paese e del suo forte valore di identità.

L'Italia, tra i singoli paesi produttori, si colloca al terzo posto per la produzione di formaggio, dopo la Germania e la Francia (Figura 1.4).

Figura 1.4: Produzioni di formaggio di latte vaccino nei principali player

Fonte: Elaborazione CLAL (www.clal.it/?section=consegne_eu&p=D7121__THS_T#bilancio).

L'industria lattiero-casearia nazionale ha realizzato nel 2021 un fatturato di 16,7 miliardi di euro, a valori correnti, con un incremento del 2,0% rispetto all'anno precedente. La produzione industriale è fortemente concentrata nelle regioni settentrionali, ma per quanto riguarda i formaggi si evidenzia anche il contributo non trascurabile del Mezzogiorno, in particolare per il segmento dei freschi.

Nel 2021 è aumentata soprattutto la produzione di formaggi (+2,2% rispetto all'anno precedente), grazie alla spinta delle esportazioni. L'Italia ha una forte vocazione alla produzione di formaggi a denominazione detenendo il primato a livello mondiale per numero di certificazioni IG.

.000 tonnellate	2017	2018	2019	2020	2021
Latte alimentare	2.459	2.470	2.479	2.449	2.488
Burro	90	96	93	91	93
Yogurt	325	276	253	279	280
Formaggi	1.261	1.308	1.327	1.345	1.374
- duri	464	481	488	493	502
- semiduri	94	96	99	91	96
- molli	169	170	174	188	193
- freschi	535	562	566	573	583

Tabella 1.1: Produzione nazionale dell'industria lattiero-casearia

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

La spesa per i prodotti lattiero caseari ha segnato un progressivo rallentamento nel 2021 (-4,0%), in corrispondenza ad una proporzionale contrazione dei volumi dopo i picchi evidenziati durante il 2020 segnato dai comportamenti di acquisto del periodo pandemico (*Figura 1.5*).

Nel corso del 2022, la spesa è poi di nuovo aumentata (+4,1% rispetto a gennaio-settembre 2021), per effetto di un sostenuto aumento dei prezzi al dettaglio che ha caratterizzato anche i prodotti di base (come il latte UHT o la mozzarella) (*Figura 1.5*).

Figura 1.5: Consumi domestici di latte e derivati

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen Panel Consumer

Produzione, import/export

In Europa, principalmente nelle aree settentrionali dove si concentra la quota maggiore della produzione di latte, la siccità ha creato difficoltà proprio nella fase di sviluppo vegetativo delle produzioni erbacee destinate all'alimentazione del bestiame e ciò potrebbe influire pesantemente sulla disponibilità di foraggi nei prossimi mesi, in particolare in un contesto di forte pressione sui prezzi dei principali prodotti impiegati nelle razioni alimentari (Ismea, Giugno 2022).

Nei primi tre mesi del 2022 le consegne UE di latte si sono leggermente ridotte rispetto allo scorso anno (-0,3%), ma con differenze significative tra i vari Stati membri: sono diminuite in alcuni dei principali paesi produttori, in parte confermando una tendenza già riscontrata nel 2021 (-1,4% in Germania nel periodo gennaio-marzo, -1,2% in Francia, -2,3% nei Paesi Bassi) e anche nei paesi con dinamica positiva il trend di crescita risulta fortemente rallentato (Polonia +2,9%) o in frenata (Italia -0,2%, Irlanda -0,8%) (Ismea, Giugno 2022).

Per quanto concerne il mercato nazionale, quest'ultimo sotto l'impulso di una domanda globale molto vivace, sta registrando una dinamica di produzione molto elevata. Come evidenziato dall'Indice Ismea dei prezzi all'origine per i prodotti lattiero caseari, dopo il +6,4% registrato a fine 2021, nei primi quattro mesi del 2022 il mercato interno ha evidenziato un ulteriore balzo in avanti (+14,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), trainato soprattutto dai formaggi duri, dai formaggi

molli (rispettivamente +3% e +10% su base tendenziale) e, sebbene con un peso ridotto sul paniere complessivo, anche dal burro (+67,9%). Con ottimismo si guarda alla bilancia commerciale del settore lattiero caseario nazionale, poiché, se nel 2021 si è registrato un attivo del valore di 493 milioni di euro, nei primi due mesi del 2022 si è continuato a percorrere questa strada con variazioni nell'export di formaggi italiani del +22,8% in volume (*Tabella 1.2*) e +26,9% in valore.

Esportazioni italiane di formaggi e latticini per paese di destinazione (tonnellate)						
Paesi	gen-dic		var %	gen-feb		var %
	2020	2021		2021	2022	
Export totale	470.745	520.834	10,6%	66.480	81.669	22,8%
Francia	101.561	115.004	13,2%	12.988	15.740	21,2%
Germania	75.880	77.402	2,0%	10.706	11.122	3,9%
Regno Unito	41.343	39.476	-4,5%	5.051	6.143	21,6%
Stati Uniti	31.252	37.409	19,7%	4.676	5.200	11,2%
Belgio	24.312	28.744	18,2%	3.874	5.046	30,2%
Altri paesi	196.396	222.798	13,4%	29.184	38.418	31,6%

Tabella 1.2: Esportazioni italiane di formaggi e latticini per paese di destinazione (tonnellate)

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

La ripresa della domanda interna, con il ritorno a pieno ritmo delle attività di ristorazione, ma anche delle attività scolastiche e la progressiva riduzione dell'home working, hanno ridato impulso anche alle importazioni di formaggi (+4,0% in volume e + 7,9% in valore). La Germania conferma il ruolo primo paese fornitore, con una dinamica in recupero; in aumento anche le spedizioni dai paesi dell'est Europa (soprattutto duri) e baltici (soprattutto freschi). Nel primo semestre 2022 le importazioni di formaggi e latticini sono in ulteriore aumento (+16,4% in volume e +36,6% in valore).

.000 tonnellate	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% 2021/20
TOT. formaggi	510.229	529.929	533.145	493.660	513.463	4,0%
Germania	248.890	250.080	248.920	227.467	240.212	5,6%
Paesi Bassi	36.160	36.224	34.388	41.339	40.030	-3,2%
Francia	45.609	45.323	46.180	40.737	40.006	-1,8%
Belgio	28.292	32.345	34.659	34.811	37.091	6,5%
Rep. ceca	15.154	18.883	22.304	24.014	29.910	24,6%
Lituania	32.646	28.778	27.912	22.539	26.424	17,2%
Spagna	17.973	20.990	24.447	22.329	20.388	-8,7%
Polonia	22.800	22.901	21.738	15.654	17.805	13,7%
Altri	62.706	74.406	72.598	64.770	61.598	-4,9%

Tabella 1.3: principali paesi fornitori di formaggi (tonnellate)

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

Contesto europeo del settore carneo

I prodotti a base di carne, con focalizzazione su quelli trasformati, risultano essere un vero e proprio comfort food a livello mondiale.

I produttori principali sono:

- Cina, primo produttore e consumatore di carne suina a livello mondiale
- Europa, primo esportatore mondiale di carne suina
- USA, secondo esportatore mondiale di carne suina

Nel 2021, poco più di un quinto (22,1 %, ovvero 5,2 milioni di tonnellate) della produzione di carne suina dell'UE proveniva dalla Spagna, con un contributo analogo fornito dalla Germania (21,2 %), mentre i restanti Stati membri dell'UE detenevano quote a una cifra (*Figura 1.6*).

*Figura 1.6: Quota della quantità di produzione di carne dell'UE (% , 2021)
Fonte: Eurostat*

Nonostante un calo inevitabile, la produzione di carne suina è in progressiva ripresa in Cina, poiché il settore continua a riprendersi dagli effetti della peste suina africana (PSA). È stato registrato un recupero del 2% nel 2022 e un'ulteriore previsione del +1% nel 2023. Problematiche ambientali ed elevati costi di produzione potrebbero incidere, invece sulla produzione dell'UE - secondo produttore mondiale - con un calo del 2% nel 2022. Le esportazioni mondiali sono stimate in calo (-13% nel 2022), in considerazione della forte contrazione della domanda cinese (ISMEA, 2022).

Contesto italiano

A livello internazionale l'Italia è il secondo esportatore di prosciutti e salumi tipici. A parte la flessione registrata nel 2020 durante l'emergenza Covid, l'offerta di capi avviati alla macellazione è rimasta sostanzialmente stabile tra il 2017 e il 2021. In particolare, nel 2021 sono stati macellati 11,4 milioni di capi (+1,5% rispetto al 2020). Nel 2022 le macellazioni sono in forte contrazione (-5,3%), (ISMEA, 2022).

Figura 1.7: Andamento delle macellazioni dei suini
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati BDN-Anagrafe Zootecnica Nazionale

Il 2021 è stato per l'Italia ancora un anno molto complesso. Partito, come nel resto d'Europa, in un clima di forte incertezza e restrizioni, l'anno ha visto un susseguirsi di provvedimenti volti a contenere le "ondate dei contagi" e in particolare la diffusione delle varianti del Covid-19. A partire da metà 2021, poi, le tensioni sulle materie prime - generate dalla ripresa repentina della domanda dopo lo stallo del 2020 - hanno iniziato a tradursi in incrementi dei costi di produzione, soprattutto a causa dei forti aumenti registrati da gas ed energia elettrica. L'incremento dei prezzi delle commodity e di tutti i costi di produzione, dunque è stato assorbito dalle aziende del settore, ma quando, sul finire del 2021 i prezzi hanno toccato veri e propri record e anche tutte le materie prime carnee hanno iniziato a mostrare forti incrementi, la situazione è divenuta non più sostenibile. Sulla ripresa, dunque, si sono addensate molte nubi e lo scenario desta serie preoccupazioni, alle quali si aggiungono il ritrovamento da inizio 2022 di alcuni casi di peste suina africana (PSA) fra i cinghiali in Italia. Un fatto questo che rischia di danneggiare gravemente le esportazioni che durante il 2021 hanno rappresentato un traino fondamentale.

Nel 2021, dunque, il settore ha mostrato ottimi segnali di crescita, come testimoniano le vendite in GDO. L'insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di 8.774 milioni di euro, superiore (+6,5%) a quello del 2020 (8.237 milioni di euro).

In merito ai singoli salumi, nel 2021, la produzione di salami, dopo la profonda flessione del 2020, ha evidenziato un robusto +4,4% attestandosi a 120.200 ton (*Tabella 1.4*) (ASSICA, 2022).

2021-2020 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonn.)

	2020	2021					
	Disponibilità al consumo (.000t)	Produzione e variaz. scorte (.000t)	Saldo (.000t)	Disponibilità al consumo (.000t)	Vaziatura % 21/20	Ripartizione % del consumo	Disponibilità al consumo procapite kg
Prosciutto cotto	262,2	288,2	13,4	274,8	4,8	27,1	4,6
Prosciutto crudo	209,7	281,6	59,2	222,4	6,1	21,9	3,7
Mortadella e Würstel	183,1	224,6	33,9	190,8	4,2	18,8	3,2
Salame	78,0	120,2	38,7	81,5	4,4	8,0	1,4
Bresaola	24,2	29,5	3,7	25,8	6,7	2,5	0,4
Altri salumi	205,5	223,7	3,9	219,8	7,0	21,7	3,7
Totale	962,7	1.167,8	152,8	1.015,0	5,4	100,0	17,0
Carne in scatola	15,2	19,9	5,4	14,5	-4,3	-	0,2

Tabella 1.4: Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo

Fonte: Elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali

Nel primo trimestre del 2022, le esportazioni di salumi italiani hanno registrato ancora una crescita: + 5,4% in quantità per un totale di 44.780 tonnellate e +9% in valore per 431,5 milioni di euro. Un dato importante che conferma l'apprezzamento per i nostri salumi e che avrebbe potuto essere ancora più robusto senza il freno rappresentato dalla PSA. Molto bene le esportazioni verso la UE: + 6,4% per un totale di 31.323 tonnellate esportate e + 9,1% per un fatturato di 291 milioni di euro. Perdono slancio, invece, le esportazioni verso i Paesi Terzi (+3,1% a volume e +8,7% a valore) che, nonostante gli ottimi risultati di USA (+38,6% a volume e +38,4% a valore) e Regno Unito (+16,0% volume e +17,9% a valore) scontano il rallentamento di molti altri importanti partner, in particolare i Paesi asiatici che non applicano con riferimento alla PSA il principio di regionalizzazione (GDO, 2022. https://www.gdonews.it/2022/06/23/salumi-nel-2021-bene-produzione-e-consumi-ma-pesa-linflazione/#:~:text=Il%20consumo%20apparente%20pro%20capite,11%2C3%20Kg%2Fanno.)).

1.3 Rischi microbiologici legati al consumo di formaggio e salame

Un alimento è considerato pericoloso per la salute quando contiene agenti fisici, chimici o biologici che possono arrecare danno a chi lo consuma. La maggior parte degli alimenti ospita una popolazione microbica naturale che può accrescersi durante i processi di trasformazione e conservazione cui

vengono sottoposti gli alimenti stessi, oppure può aumentare per effetto della contaminazione atmosferica o di quella derivante dal contatto con utensili, animali, uomini. La presenza di questi microrganismi può far variare semplicemente le caratteristiche organolettiche dell'alimento, oppure può determinare lo sviluppo di agenti patogeni, rendendo quindi l'alimento pericoloso per il consumatore.

La microbiologia applicata al settore alimentare è l'unica scienza efficace per studiare le specie microbiche presenti nelle diverse tipologie di alimenti, con l'intento di individuarne la provenienza e analizzare il comportamento durante i differenti processi di trasformazione e conservazione cui vengono sottoposti gli alimenti (Zavanella et al., 2008).

La classificazione funzionale delle sostanze alimentari di maggiore diffusione e i microrganismi normalmente presenti negli alimenti vengono riportati rispettivamente nella *Tabella 1.5* e nella *Tabella 1.6*.

GRUPPI FUNZIONALI	ESEMPI DI ALCUNI PRODOTTI DEL GRUPPO
1. CARNI FRESCHE DI BOVINO, SUINO, EQUINO, OVINO, CONIGLIO (commercializzate refrigerate o congelate)	Muscolatura (sotto forma di carcasse, mezzene, quarti e tagli anatomici) e visceri edibili interi
2. CARNI MACINATE (o ridotte in pezzi inferiori a 100 grammi)	Carne trita, pezzi di carne disossata e frazionata, visceri ridotti in pezzi
3. POLLAME IN GENERALE (volatili interi o divisi in parti)	Soggetti allevati venduti interi o porzionati (petti, ali, cosce) costituiti da polli, tacchini, faraone, anatre, quaglie, struzzi
4. SELVAGGINA	Carni di animali non d'allevamento (cacciagione comprendente uccelli, lepri, cinghiali e altri selvatici)
5. CARNI PREPARATE (prodotti di salumeria o insaccati)	Prodotti venduti: <ul style="list-style-type: none"> - Freschi (salsiccia, cotechino, zampone) - Stagionati (prosciutto crudo, speck, salame) - Cotti (prosciutto cotto, mortadella, wurstel, insaccati precotti e confezionati)
6. PESCE FRESCO (refrigerato o congelato)	Pesce intero sottopelle Tranci, filetti Pesce affumicato
7. MOLLUSCHI E CROSTACEI	Freschi Precotti

8. LATTE E DERIVATI	Latte pastorizzato, UHT e sterilizzato Panna pastorizzata Burro Yogurt e dessert a base di latte Formaggi Latte in polvere Gelati
9. PASTE ALIMENTARI	
10. UOVA E DERIVATI	Uova da consumo Creme e maionese
11. PREPARAZIONI GASTRONOMICHE	Crude (insalate russe, spiedini, arrotolati) Cotte (piatti pronti da riscaldare)
12. VEGETALI E FRUTTA	
13. PRODOTTI DELLA IV GAMMA	Vegetali conservati in atmosfera modificata
14. CONSERVE STERILIZZATE	

Tabella 1.5: Classificazione funzionale delle sostanze alimentari di maggior diffusione

Batteri Gram-negativi	aerobi	<i>Acetobacter, Acinetobacter, Brucella, Flavobacterium, Moraxella, Pseudomonas, Xantomonas</i>
	microaerofili	<i>Campylobacter</i>
	anaerobi facoltativi	<i>E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, Serratia, Yersinia, Vibrio, Plesiomonas, Aeromonas</i>
Batteri Gram-positivi	aerobi facoltativi	<i>Brochothrix, Listeria</i>
	anaerobi aerotolleranti	<i>Lactobacillus</i>
Cocchi Gram-positivi	aerobi	<i>Micrococcus</i>
	microaerofili aerobi	<i>Aerococcus</i>
	anaerobi facoltativi	<i>Staphylococcus</i>
	anaerobi aerotolleranti	<i>Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus</i>
	anaerobi	<i>Sarcina</i>
Batteri corineformi	aerobi	<i>Corynebacterium, Brevibacterium, Mycoacterium</i>
	anaerobi facoltativi	<i>Propionibacterium</i>
	anaerobi	<i>Bifidobacterium</i>
Batteri Gram-positivi sporigeni	aerobi/anaerobi facoltativi	<i>Bacillus cereus</i>
Batteri appartenenti a gruppi particolari	anaerobi	<i>Clostridium (perfringens, botulinum)</i>
	aerobi	<i>Halococcus, Halobacterium</i>
	ospiti cellulari obbligati	<i>Rickettsie (Coxiella burnetii)</i>

Tabella 1.6: Microrganismi normalmente presenti negli alimenti

I principali microrganismi patogeni che riscontriamo in matrici alimentari, quali latte e carne sono:

Salmonella spp.: questo genere comprende batteri con cellule a forma bastoncellare, conformi alla descrizione generale della famiglia *Enterobacteriaceae*: è Gram-negativo, ha cellule con fasi mobili e non mobili ed è anaerobio facoltativo; fermenta il glucosio ed altri composti ternari con produzione di gas (Zambonelli et al., 1992). È una zoonosi, ossia una malattia che può essere trasmessa direttamente o indirettamente tra animali ed esseri umani.

La salmonellosi è la seconda *malattia zoonotica* più comunemente segnalata nell'UE dopo la campilobatteriosi, e *Salmonella* è causa comune di focolai infettivi veicolati da alimenti. Nell' UE sono riferiti ogni anno oltre 91 000 casi di salmonellosi nell'uomo. Tra i sintomi della salmonellosi nell'uomo ci sono febbre, diarrea e crampi addominali. Se infetta il sangue può essere fatale.

Può trasmettersi all'uomo tramite il consumo di cibi contaminati. Manipolare con prudenza la carne cruda e altri ingredienti alimentari crudi, cuocerli bene e una scrupolosa igiene in cucina possono prevenire o ridurre rischi provenienti da cibi contaminati (EFSA, 2021).

Gli alimenti maggiormente implicati in episodi di salmonellosi sono:

- uova e prodotti derivati (maionese, tiramisù e altri prodotti a base di uova crude);
- insaccati freschi (per esempio le salsicce) e stagionati (per esempio i salami) di origine suina;
- carni avicole (pollo, tacchino, etc. non adeguatamente cotte).

Poiché *Salmonella* viene inattivata dalla cottura è chiaro che più a rischio sono sicuramente gli alimenti da consumarsi crudi e ovviamente anche gli alimenti che per vari motivi sono stati sottoposti a cotture insufficienti (IZSVE, 2020).

Nell'ambito alimentare, per quanto riguarda i prodotti *ready-to-eat*, la percentuale di unità risultate positive a *Salmonella spp.* in UE è stata dello 0,23%, la maggior parte delle quali riscontrate in prodotti a base di carne di suino. Nei prodotti non *ready-to-eat* la percentuale di positivi sale al 2,1%, con la maggior parte dei ritrovamenti in carne avicola di pollo e tacchino (Costard et al., 2017).

La salmonellosi correlata ai prodotti lattiero-caseari come veicolo alimentare specifico di infezione, rappresenta solo una piccola percentuale di focolai. Ad esempio, tra il 2009 e il 2014, negli Stati Uniti

sono stati registrati 87 focolai di malattie legate ai prodotti lattiero-caseari e solo otto di questi hanno coinvolto la *Salmonella* (Costard et al. 2017).

Listeria monocytogenes: è un batterio Gram-positivo, facente parte della famiglia *Listeriaceae*; è un microrganismo ubiquitario nell'ambiente per cui molto pericoloso e difficile da controllare. È aerobio o anaerobio facoltativo per cui è in grado di tollerare diverse condizioni di imballaggio, è asporigeno, di piccole dimensioni, mobile tra i 20 e 30°C grazie a flagelli peritrichi, mentre a 35°C risulta immobile, è bastoncellare, catalasi positivo e ossidasi negativo. Ne esistono vari sierotipi, ma i focolai di infezione umana sono dovuti principalmente ai sierotipi 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b che sono i più virulenti (Thakur et al., 2018).

Si può trovare all'interno di alimenti sia crudi che trasformati, contaminati durante e/o dopo la lavorazione, anche per cross-contaminazione, e può essere presente in alimenti di natura eterogenea, quali, ad esempio, pesce affumicato, carne cruda, formaggi, ortaggi freschi.

Gli alimenti a più alto rischio di contaminazione sono quelli con elevato grado di lavorazione (affettati, macinati, porzionati) e lunghi periodi di stagionatura a basse temperature (ad esempio, il gorgonzola), ma va considerata la possibilità di ricontaminazione di qualsiasi tipo di alimento anche dopo un trattamento letale. A causa della resistenza del batterio alle basse temperature, gli alimenti con una shelf-life relativamente lunga possono rappresentare un fattore di rischio per la salute pubblica (Ministero della Salute, 2021).

Nel settore alimentare i valori di prevalenza più elevati sono stati osservati per:

- il pesce e i prodotti della pesca (3,5% - 5,4%),
- i prodotti a base di carne di origine bovina o suina (2,7% - 3,9%),
- la frutta e la verdura (2,5%)
- i formaggi a pasta dura da latte ovino crudo o poco trattato termicamente (4,6%) (EFSA, The European Union One Health 2021 Zoonoses Report).

Staphylococcus aureus: si presenta come un cocco di forma sferica, è un Gram-positivo, immobile, che cresce fra +6,5 e +46° C, con optimum attorno a 37° C. Produce esotossine di natura proteica, classificate, sierologicamente, da A a E, dotate di una notevole resistenza al calore (1h a 100° C). Riesce a produrre tossina da +10° C fino a +45° C, in ambienti con pH fino a 4,8, oppure con valori di A_w ridotti fino a 0,86. Lo stafilococco può contaminare gli alimenti partendo, generalmente, da mani sporche, dal naso, dalle ferite, dalla saliva. In quanto responsabile di mastite bovina, *S. aureus* può contaminare il latte ed i prodotti derivati (Gonçalves et al., 2018; Fagundes et al., 2010).

Gli alimenti che risultano più frequentemente contaminati sono quelli molto ricchi di proteine e zuccheri:

- prodotti contenenti uova, creme, salse, ripieni, formaggio;
- pesci ed insaccati (prosciutto cotto, insaccati misti), in quanto caratterizzati da un alto contenuto d'acqua.

L'incubazione della malattia è di 1-6 ore e i sintomi sono rappresentati da nausea, vomito, diarrea. La diagnosi si avvale del conteggio di *S. aureus* nell'alimento (significativo quando supera valori di 10^6 /gr). (Zavanella et al., 2008).

Klebsiella spp.: appartengono alla famiglia delle *Enterobacteriaceae* e sono descritte come batteri Gram-negativi, incapsulati e non mobili. Tra le specie più importanti ricordiamo *K. pneumoniae*. La virulenza del batterio dipende da un'ampia gamma di fattori, quali la presenza di una capsula polisaccaridica che consente ai batteri di eludere l'opsonofagocitosi; la presenza di lipopolisaccaridi che rivestono la superficie esterna del batterio e sono in grado di rilasciare una cascata infiammatoria nell'organismo ospite; la presenza di fimbrie che consente al microorganismo di attaccarsi alle cellule ospiti.

L'uomo funge da serbatoio primario per *K. pneumoniae*. Nella comunità generale, dal 5% al 38% degli individui porta il batterio nelle feci, e dall'1% al 6% nel rinofaringe. I principali serbatoi di infezione sono il tratto gastrointestinale del paziente e le mani del personale ospedaliero (Ashurst et al., 2023). Nel tempo, *K. pneumoniae* ha sviluppato resistenza a diverse classi di antibiotici, limitando così le opzioni terapeutiche disponibili. La produzione di beta-lattamasi di classe A rende il batterio resistente alle penicilline e alle cefalosporine a spettro ristretto. Negli ultimi anni la produzione di ESBL capaci di rendere inefficaci i beta-lattamici ad ampio spettro, incluse le cefalosporine di terza generazione, ha aumentato il ricorso ai carbapenemi e quindi favorito la rapida diffusione delle resistenze a quest'ultima classe di antibiotici. La resistenza ai carbapenemi rappresenta oggi un rilevante problema di sanità pubblica e spesso insorge in ceppi già resistenti ad altre classi di antibiotici (ISS, 2021).

1.4 *Escherichia coli*

Escherichia coli è una specie del genere *Enterobacteraceae*. Ha cellule con forma a bastoncino, singole o in paia. Alcuni ceppi sono mobili, altri non lo sono.

Ha richieste nutrizionali non molto accentuate ma variabili in funzione del ceppo. Cresce in presenza di zuccheri, fra cui il lattosio, ed anche in presenza di solo acetato; cresce con aminoacidi e peptidi.

Sviluppa bene in substrati semplici anche resi selettivi con l'aggiunta di sostanze che inibiscono altri batteri. Temperatura ottimale: 37 °C (Zambonelli et al., 1992).

E. coli è un batterio anaerobio facoltativo con metabolismo sia anaerobico che aerobio. Per fermentazione dei carboidrati forma, oltre ad alcool etilico, acido lattico, acido acetico e acido formico; quest'ultimo è poi convertito in parti uguali di anidride carbonica e idrogeno. È un batterio intestinale ed è normalmente presente nelle feci e nei prodotti da queste contaminati (quali il latte e le carni dopo la macellazione). Può essere presente in numerosi altri habitat extra intestinali (Zambonelli et al, 1992).

La determinazione della presenza di *Escherichia coli* sugli alimenti o altri materiali, con conteggio delle cellule, è nota col nome di *colimetria*. Come già detto, questo è un batterio tipicamente intestinale e, di conseguenza, tipicamente fecale; pertanto:

- Qualunque materiale che abbia subito inquinamento fecale certamente contiene cellule di *E.coli*;
- La presenza di cellule di *E. coli* è indice di inquinamento fecale (Zambonelli et al., 1992).

1.4.1 Virulenza

Escherichia coli possiede un ampio spettro di fattori di virulenza. In aggiunta ai fattori comuni posseduti da tutti i membri della famiglia delle *Enterobacteriaceae*, in *E. coli* sono particolarmente importanti:

- le *adesine*
- le *esotossine*

Il batterio *E. coli* presenta numerose adesine specializzate, che gli permettono di permanere nel tratto gastroenterico o nelle vie urinarie.

Queste adesine comprendono:

- Antigeni del fattore di colonizzazione (CFA/I, CFA/II, CFA/III);
- Fimbrie di adesione aggreganti (AAF/I e AAF/II);
- Pili formanti fasci (Bfp);
- Intimina;
- Pili P (si legano al gruppo sanguigno P);
- Proteine Ipa (antigene plasmatico di invasione);

- Fimbrie Dr (legano antigeni del gruppo sanguigno Dr).

E. coli, inoltre, produce numerose esotossine, ovvero:

- Tossine Shiga: Stx-1 e Stx-2;
- Tossine termostabili STa e STb;
- Tossine termolabili LT-I e LT-II;
- Emolisina HlyA (Gemellaro, 2022).

Della specie si conoscono numerosi sierotipi e ceppi con caratteristiche diverse. Di norma non è patogeno, ma alcuni ceppi e sierovarietà possono produrre malattia extraintestinali o intestinali (particolarmente diarrea).

Si distinguono pertanto, sei gruppi principali:

- ***E. coli enterotossigeni (ETEC)***: i ceppi di *E. coli* produttori di tossine (Stx) sono responsabili delle “diarree dei viaggiatori” e delle diarree con disidratazione nei bambini nei paesi in via di sviluppo. L’uomo è il principale serbatoio di ETEC, la cui caratteristica principale è la produzione di tossine termolabili (LT-1) e termostabili (Sta). L’infezione si contrae mediante ingestione di acqua e di alimenti contaminati. I ceppi colonizzano il tratto prossimale dell’intestino tenue grazie ad adesine fimbriali.

È stato accertato che l’enterotossina LT-1 possiede il 75% degli aminoacidi in comune con la tossina del colera (CT) e può provocare la comparsa di manifestazioni diarroiche della stessa gravità di quelle coleriche (Bonardi, 2009).

- ***E. coli enteroinvasivi (EIEC)***: i batteri appartenenti a questo gruppo causano una sindrome del tutto simile a quella provocata da Shigella, caratterizzata da febbre alta, crampi addominali, diarrea acquosa seguita rapidamente da dissenteria con feci frequenti ma poco abbondanti. I ceppi EIEC hanno caratteri biochimici e antigenici simili a Shigella. La differenza sostanziale tra i due microrganismi è da porre in relazione alla maggiore patogenicità di Shigella rispetto ai ceppi EIEC, poiché la diversa struttura delle proteine di membrana ne conferisce maggiore resistenza nell’ambiente gastrico. L’uomo è il maggiore serbatoio di EIEC ed i sierotipi più frequenti associati a malattie sono: O28, O29, O112, O124 (più comune), O136, O143. Sul piano tassonomico gli EIEC formano un tratto di unione

perfetto tra i geni di *Escherichia* e *Shigella* e, sulla base dell'omologia del loro patrimonio genetico, alcuni autori affermano che si tratti della stessa specie batterica (Miller, 1972). I ceppi EIEC hanno causato focolai di malattie in tutto il mondo, con la maggior parte dei focolai segnalati che si verificano in paesi con standard igienici elevati, come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Australia. Le epidemie sono derivate dal consumo di formaggio Brie e Camembert contaminati e insalata di patate, ma l'acqua rimane il veicolo di infezione più comunemente implicato (Venkitanarayanan et al., 2003).

- ***E. coli enteroaggregativi (EaggEC)***: i batteri appartenenti a questo gruppo sono stati recentemente associati a diarrea persistente. La loro caratteristica principale è la capacità di produrre un particolare tipo di aderenza aggregativa nei confronti delle cellule dell'epitelio intestinale, associata alla presenza di un fattore di aderenza (AAF/I). Questi ceppi possono contaminare gli alimenti e l'acqua soprattutto in particolari aree geografiche, a basso livello igienico, e la diarrea nell'uomo è particolarmente ricca di muco (Bonardi, 2009).

- ***E. coli enteropatogeni (EPEC)***: tali ceppi non producono alcun tipo di tossina, ma presentano ugualmente attività patogena. Infatti, cellule epiteliali intestinali coltivate in vitro hanno mostrato, in presenza di tali microrganismi, caratteristiche lesioni “*attaching-effacing*” risultanti da una stretta lesione dei batteri all'epitelio, associata alla distruzione dei microvilli. Al di sotto del luogo di adesione avvengono importanti riarrangiamenti delle proteine del citoscheletro, in particolare dell'actina.

Le lesioni cellulari sono collegate alla presenza del locus LEE (*locus of enterocyte effacement*) in cui sono stati identificati tre geni: *eaeA* (*E. coli* adesione ed eliminazione), *esp* (proteine di secrezione degli EPEC), e *sep* (proteina di secrezione di *E. coli*). Il gene cromosomale *eaeA* codifica per l'intimina, una proteina coinvolta nel processo di adesione dei batteri alla mucosa intestinale dell'ospite durante la fase di infezione. Negli anni '50 gli EPEC erano responsabili della maggior parte delle gastroenteriti infantili, mentre attualmente rimangono la principale fonte di diarree infantili nelle nazioni sviluppate. La diarrea è riconducibile alla perdita dei microvilli ed alla ridotta capacità di assorbire i liquidi da parte dell'intestino; le alterazioni che ne conseguono portano anche ad un'aumentata secrezione di ioni e variazioni della permeabilità cellulare (Bonardi, 2009).

- ***E. coli enteroemorragici (EHEC)***: Questi *E. coli* causano gravi forme cliniche, coliti emorragiche accompagnate da diarrea sanguinolenta e da forti dolori addominali. Appartengono a questo gruppo i sierotipi O26:H11, O111, e O157:H7 considerato il principale sierotipo di EHEC isolato da pazienti, responsabile di complicanze molto severe a carico dei reni, determinando la *sindrome emolitico uremica* (SEU) nell'uomo. La presenza di questi

microrganismi negli alimenti rappresenta indubbiamente uno dei pericoli più gravi, in particolare per le fasce deboli (bambini in età prescolare, anziani) (Bonardi, 2009). Negli animali gli EHEC sono in grado di colonizzare il tratto terminale dell'ileo, il cieco ed il colon e posseggono la capacità di aderire alla mucosa intestinale causando una peculiare lesione istopatologica ultrastrutturale definita attacco ed eliminazione “*attaching and effacing*”, simile a quella indotta dagli EPEC. La patogenicità dei ceppi EHEC è legata soprattutto alla produzione di due tossine Shiga-simili (SLT-1 ed SLT-2), chiamate così perché molto simili strutturalmente alla tossina prodotta da *Shigella dysenteriae* tipo 1, dette anche verocitotossine VT1 e VT2. Questi ceppi sono definiti *E.coli* STEC, cioè *E. coli* produttori di Shiga tossina (Stx); *E. coli* VTEC, cioè *E. coli* produttori di Verocitotossine. Tuttavia, non si può affermare con sicurezza che tutti i ceppi EHEC dispongano della capacità di produrre Verocitotossine per cui nell'ambito degli EHEC è distinto un sottogruppo, denominato VTEC, che comprende i ceppi *E. coli* produttori di Verocitossina (Melton-Celsa et al., 2013).

- **Sottogruppo VTEC (STEC):** Le infezioni determinate dai ceppi VTEC sono considerate importanti poiché possono sfociare in patologie molto gravi. Il sottogruppo VTEC produce verocitotossine (VT-1 e VT-2), una famiglia di proteine citotossiche capaci di determinare effetto citopatico sulle cellule *Vero*, una linea cellulare derivante dal rene di scimmia verde africana. È stato dimostrato che le VT tossine possono indurre apoptosi nelle cellule dei tubuli renali (Livny et al., 2004).

Il sierotipo *E. coli* **O157:H7** è considerato il capostipite del sottogruppo VTEC. I primi focolai causati da *E. coli* O157 si sono verificati in Oregon e Michigan, USA, nel 1982, quando è stato isolato da individui che hanno sviluppato diarrea sanguinolenta e gravi crampi addominali dopo aver mangiato hamburger in una catena di ristoranti (Tarr et al., 2005). *E. coli* O157:H7 risulta maggiormente indagato per la gravità della patologia conseguente all'infezione e per l'ubiquità nell'ambiente. Un'importante caratteristica, che può incidere sulla capacità di colonizzare l'intestino umano è la resistenza all'acidità dello stomaco. È noto che l'esposizione di batteri enterici ad un pH basso induce una risposta acido-tollerante e ciò incrementa la sopravvivenza di *E. coli* O157:H7 in alimenti moderatamente acidi. (Schlech et al., 1993).

L'antigene flagellare H7, aumenta la virulenza del sierotipo O157:H7 garantendo il superamento dello strato di muco che riveste le mucose e, di conseguenza, aiuta l'adesione e la colonizzazione. *E. coli* O157:H7 presenta pili di adesione tramite i quali realizza l'attacco alle cellule intestinali.

Le tossine *Stx* rappresentano il fattore di maggior patogenicità, e si rendono responsabili dello sviluppo di molte complicanze extraintestinali, come la HUS. Dal punto di vista strutturale le tossine prodotte dai ceppi VTEC sono costituite da una subunità A (attiva) e da diverse subunità B (“binding” - leganti). La tossina si lega ad un recettore specifico sulla superficie cellulare per mezzo delle subunità B; a ciò fa seguito l’interiorizzazione della subunità A nel citoplasma che interrompe le funzioni cellulari interagendo con gli specifici componenti della struttura subcellulare (Nataro et al., 1998., Saxena et al., 1989).

La maggior parte delle infezioni sostenute da *E. coli* O157:H7 sono legate al consumo di bevande e alimenti contaminati, in particolar modo all’ingestione di carne bovina macinata, impropriamente conservata, consumata cruda o poco cotta. Il bovino, infatti, rappresenta il serbatoio naturale di *E. coli* O157:H7 ed è in grado di albergare il microrganismo ed altri ceppi VTEC a livello intestinale senza manifestare alcuna sintomatologia. La principale fonte di contaminazione delle derrate alimentari è rappresentata dalle feci bovine; l’escrezione fecale si protrae, generalmente, per periodi inferiori ai due mesi. Durante alcune fasi della macellazione, le carcasse possono essere contaminate con materiale fecale (Bonardi, 2009).

Altra fonte di contagio per l’uomo è rappresentata dal latte non pastorizzato o ricontaminato dopo trattamento termico, ed inoltre formaggi freschi, vegetali e frutta non sufficientemente lavati, lavati con acqua contaminata da materiale fecale o contaminati da liquami zootecnici. Il più grande focolaio è stato ricondotto alla contaminazione dei germogli di ravanella (1996) a Osaka, in Giappone, dove a 7.966 individui è stata diagnosticata un’infezione confermata (Michino et al., 1999).

1.4.2 Antibiotico-resistenza

L’antibiotico-resistenza (AR) è divenuta nel corso degli ultimi due decenni, una minaccia globale per i sistemi sanitari e per la sanità pubblica in tutto il mondo. La scoperta dei primi antibiotici ha fornito consistenti e indubbi benefici alla salute umana e animale e ha contribuito al progresso medico, ma l’uso improprio e l’abuso degli antimicrobici in Medicina veterinaria e umana hanno accelerato il fenomeno crescente dell’AR in tutto il mondo.

È facile dimenticare come era il mondo prima che la penicillina fosse scoperta grazie alle osservazioni di Alexander Fleming nel 1928, quando malattie come la polmonite, infezioni banali o ferite minori, spesso causavano morte per setticemia. Da allora, l’uso di antibiotici ha contribuito in modo significativo al controllo delle malattie infettive riducendo il tasso di mortalità e morbilità, sia negli esseri umani sia negli animali. Anche se grazie all’uso di antibiotici la maggior parte delle infezioni è stata posta sotto controllo, negli ultimi anni la nascita e la diffusione della resistenza agli antibiotici

è diventata una sfida per i medici e i ricercatori. Il mondo dei microbi ha accumulato un'enorme varietà di meccanismi metabolici e di protezione che può essere mobilitato in risposta alle aggressioni esterne come quelle da antibiotici.

Oggi due problemi principali influenzano l'efficacia degli antibiotici: il primo è che in seguito all'introduzione di un nuovo antibiotico, presto o tardi sorgerà la resistenza ad esso; il secondo è il divario crescente tra l'aumento della resistenza antimicrobica e lo sviluppo di nuove molecole. Ciò significa che il ritmo di scoperta e lo sviluppo di nuovi antibiotici sono più lenti della comparsa e diffusione dei meccanismi di resistenza tra i batteri, i quali sono in grado di rispondere rapidamente alle pressioni selettive e trasmettere i geni di resistenza alla progenie. L'AR è l'espressione della capacità dei microrganismi di contrastare farmaci comunemente usati per trattare le infezioni, attraverso lo sviluppo di meccanismi che li rendono resistenti e il trasferimento alla popolazione batterica di tratti genetici resistenti. Alcuni dei meccanismi batterici fondamentali per resistere agli effetti antimicrobici includono:

- pompa di flusso (es. attraverso la rimozione degli antimicrobici penetrati nella cellula);
- degradazione enzimatica dei farmaci antibatterici (es. la produzione batterica di beta-lattamasi);
- nuove vie metaboliche;
- alterazione delle proteine batteriche;
- cambiamenti nella permeabilità di membrana o inibizione della sintesi della parete cellulare.

Questa capacità di resistenza può essere innata e intrinsecamente legata alla fisiologia generale e l'anatomia di un microrganismo. In alcune specie batteriche (denominate insensibili) la resistenza intrinseca è una caratteristica propria e non è influenzata dall'uso (o abuso) di antibiotici. Il meccanismo più comune per acquisire resistenza è attraverso una mutazione genetica, con mutazione e diffusione di materiale genetico per trasferimento orizzontale da altri ceppi batterici. Con meccanismi di trasferimento orizzontale, i geni della resistenza ai farmaci possono essere diffusi da un batterio a un altro attraverso lo scambio di plasmidi (frammenti extracromosomiali di DNA auto-replicanti trasferiti per coniugazione) e di virus (batteriofagi) trasferiti attraverso la trasduzione. I plasmidi possono essere trasmessi sia per via verticale sia orizzontale e sono considerati il meccanismo di resistenza acquisito più diffuso ed efficace. Essi svolgono un ruolo importante nello sviluppo di batteri patogeni perché sono prontamente trasmessi con trasferimento orizzontale tra le specie. I batteri possono anche acquisire resistenza da trasposoni o integrazioni che possono veicolare parecchi geni della resistenza. A differenza dei plasmidi non possono replicare se stessi, ma possono muoversi all'interno del genoma. Recentemente nuovi meccanismi hanno portato allo sviluppo

simultaneo di resistenza a diverse classi di antibiotici (MDR) creando ceppi batterici molto pericolosi per le multi-resistenze, noti anche come ‘super batteri’ (Ferri et al., 2015)

Tra i patogeni AR monitorati in UE rientra l'*Escherichia coli*. Essendo presente comunemente nella flora dell'intestino di uomo e animali, questa caratteristica, associata alla notevole resistenza nell'ambiente e alla capacità di diffusione, lo rende il candidato ideale come batterio indicatore. Il monitoraggio vede quindi protagonisti gli *E. coli* commensali, che forniscono informazioni su geni di resistenza che potrebbero essere trasferiti ai batteri che sono patogeni per l'uomo e/o gli animali. La presenza di resistenza antimicrobica negli *E. coli* indicatori probabilmente dipende da diversi fattori, tra cui la pressione selettiva esercitata dall'uso di antimicrobici nelle popolazioni animali da produzione alimentare; diffusione clonale di organismi resistenti; diffusione di elementi genetici mobili, come plasmidi e trasposoni (EFSA, 2023). L'importanza degli elementi genetici mobili (MGEs), è associata al loro possibile trasferimento orizzontalmente ad altri batteri, anche patogeni, presenti nell'ambiente e anche lungo la filiera alimentare (Rasheed et al., 2014; Smet et al., 2010).

Le molecole più utilizzate in medicina umana e veterinaria per il trattamento delle infezioni sostenute da batteri Gram negativi, tra cui anche *Escherichia coli* patogeni, sono rappresentate da fluorochinoloni, cefalosporine e antibiotici b-lattamici in associazione ad inibitori di b-lattamasi, sia in formulazione orale sia parenterale. Queste classi sono sempre state caratterizzate da sicurezza delle molecole, disponibilità ed efficacia (Doi et al., 2017; WHO, 2017). La comparsa di resistenze ha determinato la compromissione dell'efficacia della terapia e la limitazione dei trattamenti disponibili verso i Gram negativi (Brodrick et al, 2017). La resistenza in *E. coli* si sviluppa prevalentemente attraverso mutazioni, come nel caso della resistenza ai fluorochinoloni (es: ciprofloxacina, enrofloxacina), o attraverso l'acquisizione di elementi genetici mobili, come nel caso della resistenza verso le penicilline (es: ampicillina, amoxicillina) e le cefalosporine di terza e quarta generazione (es: ceftazidime, cefotaxime) (Zhou et al., 2015; Wener et al., 2010). In Italia, dal 2017 si è osservato un trend in calo nella percentuale di *E. coli* isolati dall'uomo e resistenti agli aminoglicosidi (amikacina, gentamicina), 13,9% nel 2021, e ai fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina), 32,5% nel 2021, mentre la resistenza alle cefalosporine di terza generazione (cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone) è diminuita da 30,8% nel 2019 a 23,8% nel 2021; inoltre, valori molto bassi di resistenza (<1%) e stabili sono stati osservati per i carbapenemi (imipenem, meropenem) (Figura 1.9) (Iacchini et al., 2022). La percentuale di resistenza combinata, misurata come resistenza a cefalosporine di terza generazione, aminoglicosidi e fluorochinoloni, è stata dell'8,8% nel 2021, in diminuzione rispetto agli anni precedenti (Iacchini et al., 2022). Poiché l'uso di antibiotici ad ampio spettro, quali cefalosporine e fluorochinoloni, è un noto fattore di rischio per la colonizzazione e la diffusione di

enterobatteri resistenti, incluso *E. coli*, è necessaria una maggiore attenzione alla gestione del trattamento e a una riduzione d'uso di questi antibiotici.

Figura 1.9: Resistenza ad ampicillina, cefalosporine di terza generazione, carbapenemi, aminoglicosidi e fluorochinoloni, 2015-2021.

Fonte: rapporto AR-ISS (Iacchini et al., 2022)

Relativamente ai batteri Gram-negativi, percentuali di resistenza particolarmente critiche si osservano per *E. coli* all'ampicillina (58,9%) e amoxicillina-acido clavulanico (39,7%), alle cefalosporine di terza generazione (tra 0,8 e 24,6%) e quarta generazione (cefepime, 18,2%) e ai fluorochinoloni (>29%) (Tabella 1.7) (Iacchini et al., 2022).

Classe di antibiotici	Antibiotico	Isolati (n)	R (%)	95% IC R (%)
Penicilline	Ampicillina	5.521	58,9	57,6-60,2
	Amoxicillina-Acido Clavulanico	20.128	39,7	39,0-40,3
	Piperacillina-Tazobactam	20.809	8,2	7,8-8,6
Cefalosporine III/IV generazione	Cefotaxime	17.122	23,3	22,7-24,0
	Ceftazidime	20.774	19,0	18,5-19,6
	Ceftriaxone	2.529	24,6	22,9-26,3
	Ceftazidime-Avibactam	7.562	0,8	0,6-1,0
	Cefepime	16.225	18,2	17,7-18,9
Carbapenemi	Imipenem	12.307	0,5	0,4-0,6
	Meropenem	19.556	0,3	0,2-0,4
	Ertapenem	13.399	0,8	0,6-0,9
Aminoglicosidi	Amikacina	20.382	1,9	1,7-2,1
	Gentamicina	20.640	13,2	12,8-13,7
Fluorochinoloni	Ciprofloxacina	20.539	32,5	31,8-33,1
	Levofloxacina	4.386	29,5	28,1-30,9
Glicilciline	Tigeciclina	9.639	3,9	3,5-4,3
Altro	Fosfomicina i.v.	5.502	2,6	2,2-3,1

R=resistenza; IC=intervallo di confidenza

Tabella 1.7: Batteri Gram-negativi: profilo di antibiotico resistenza per *E. coli*, Italia 2021.

Fonte: Rapporto AR-ISS (Iacchini et al., 2022).

La resistenza in *E. coli* si sviluppa rapidamente attraverso mutazioni o mediante acquisizione di geni localizzati su elementi genetici mobili. Tali geni possono essere associati per esempio, alla sintesi di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e carbapenemasi. Le ESBL sono enzimi che conferiscono resistenza alla maggior parte degli antibiotici beta-lattamici, comprese le cefalosporine di terza generazione, e sono spesso riscontrati in combinazione con altri meccanismi di resistenza, con conseguente resistenza a più farmaci. I geni che codificano per b-lattamasi a spettro esteso sono stati identificati prevalentemente nelle *Enterobacteriaceae* e sono associati a elementi genetici mobili (MGEs, mobile genetic elements), quali inserzioni di sequenze (ISs), integroni, trasposoni, plasmidi ed elementi legati a fagi. La varietà di questi veicoli di materiale genetico è una dei fattori favorenti la diffusione di geni codificanti per b-lattamasi a spettro esteso (Doi et al, 2017). L'ulteriore diffusione di questi geni è determinata da spostamenti genetici orizzontali di sequenze plasmidiche contenenti trasposoni e integroni di Classe 1 (Leverstein-van Hall et al, 2011; Carattoli A, 2009).

Diverse famiglie di plasmidi sono emerse nelle *Enterobacteriaceae* e sono risultate in grado di trasportare geni codificanti per enzimi ESBL. In particolare, la trasmissione di geni ESBL avviene attraverso i plasmidi *IncF*, *IncI*, *IncA/C*, *IncL/M* e *IncK* sia nell'uomo sia negli animali e in particolare i plasmidi delle famiglie *IncF* (51,1%), *IncI* (17,4%) e *IncN* (10,9%) sono stati rilevati in prevalenza nella flora commensale delle feci di animali sani, a prescindere dalla presenza di geni di resistenza, e nella flora fecale di uomini non oggetto di trattamento antibiotico (Antunes et al, 2010; Carattoli A, 2009). Molti di questi plasmidi (ie, *IncF*, *IncI*, *IncK*) possono replicare solamente nelle *Enterobacteriaceae* e mostrano un limitato spettro d'ospite, mentre altri plasmidi (ie, *IncA/C*) possono replicare all'interno di numerosi generi batterici e sono definiti plasmidi a ampio spettro d'ospite. In particolare, i plasmidi di tipo *IncN*, *IncI* e *IncL/M* sono coinvolti nella diffusione dei geni *bla*CTX-M-1 e *bla*CTX-M-3 (Liebana et al, 2013). Ciò indica che queste famiglie di plasmidi sono naturalmente presenti in batteri commensali ed occasionalmente possono acquisire geni ESBL. I plasmidi *IncFIII*, portatori di *bla*CTX-M-15, e *IncIII*, che trasporta il gene *bla*TEM-52, sono oggetto di particolare interesse per la loro diffusione in *E. coli* isolati sia nell'uomo sia negli animali (Carattoli A, 2009).

Per quanto riguarda i carbapenemi di solito questi resistono agli effetti delle ESBL e potrebbero rimanere una delle poche opzioni di trattamento per le infezioni gravi. Tuttavia, una potenziale minaccia è la resistenza ai carbapenemi mediata da carbapenemasi, che potrebbe conferire resistenza a tutti gli antibiotici beta-lattamici disponibili (Iacchini et al., 2022).

L'uso di antibiotici negli animali da produzione alimentare è stato associato alla nascita, diffusione e persistenza di AR negli esseri umani. Strumenti epidemiologici più recenti e potenti come le tecniche di genetica molecolare sono in grado di dimostrare la provenienza del gene (o plasmide) da ceppi di origine animale o umana, fornendo così informazioni utili durante le indagini sui focolai. La trasmissione per via alimentare è, quantitativamente, la modalità più importante di trasmissione di batteri e di geni della resistenza agli antibiotici dall'azienda agricola-zootecnica al consumatore. L'esposizione dei consumatori ai batteri resistenti agli antimicrobici attraverso gli alimenti di origine animale è stata dimostrata da molti studi. *Escherichia coli* resistente è stato trovato su superfici di carcasse bovine dopo l'eviscerazione e dopo 24 ore di refrigerazione e su carne macinata conservata da 1 a 8 giorni (Ferri et al., 2015). Anche se la corretta cottura degli alimenti uccide i batteri, le infezioni da batteri resistenti si verificano attraverso la manipolazione impropria e la cross contaminazione tra alimenti destinati al consumo previa cottura con alimenti crudi. È appurato che dopo trattamenti sub-letali i batteri lesionati, per ridurre l'impatto dello stress, operano adattamenti fenotipici e genotipici. Se da un lato queste cellule adattate allo stress possono sopravvivere alle

diverse fasi del processo di produzione alimentare e quindi rappresentare una sfida per l'industria alimentare, dall'altra parte, come dimostrato da diversi studi in vitro, l'adattamento potrebbe essere associato ad una protezione crociata con gli antibiotici. Ulteriori studi hanno dimostrato che le sollecitazioni legate agli stress indotti dalle tecnologie alimentari possono aumentare il trasferimento orizzontale di geni della resistenza agli antibiotici. Tali eventi potrebbero favorire la diffusione della resistenza agli antimicrobici attraverso il consumo di cibo (Ferri et al., 2015).

1.5 Whole Genome Sequencing: opportunità e challenges della metodica applicata alla Sicurezza Alimentare

La Biologia del nostro secolo è entrata in una nuova fase, quella 'post-genomica', il cui inizio è stato segnato dal completamento del genoma umano. Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi venti anni, oggi è possibile sequenziare in parallelo diversi frammenti di DNA genomico in molteplici copie fornendo così in pochi giorni e ad un prezzo economicamente sostenibile l'intera sequenza genomica di un essere vivente. Questo traguardo permette di ottenere sequenze nucleotidiche di milioni di basi contenenti le informazioni relative a migliaia di geni.

Le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione (NGS) sono metodi dove la valutazione della sequenza nucleotidica è più veloce rispetto al sequenziamento Sanger. Le tecnologie NGS hanno tre importanti miglioramenti rispetto al sequenziamento di prima generazione:

- non richiedono una procedura di clonazione batterica;
- elaborano milioni di reazioni di sequenziamento in parallelo;
- lo stesso frammento di DNA è sequenziato più volte in modo da ottenere una maggiore affidabilità nell'output di sequenza.

A partire dal 2016, ci sono tre principali piattaforme di tecnologie NGS: sequenziamento per sintesi, pirosequenziamento e sequenziamento con semiconduttori.

- Il processo di sequenziamento per sintesi prevede il sequenziamento di qualche centinaio di paia di basi alle estremità 3' e 5' di ogni frammento di DNA, dette reads. Il nucleotide incluso nella sequenza è rilevato grazie a emissione di fluorescenza.
- Il pirosequenziamento prevede la rilevazione del pirofosfato lasciato durante la fase di incorporazione dei nucleotidi.
- Il sistema di sequenziamento con semiconduttori prevede il rilevamento del nucleotide incluso nella sequenza mediante la rilevazione della variazione di pH.

(Jefferson et al., 2017).

Esistono molti strumenti bioinformatici per l'analisi del dato di sequenziamento:

1. *De novo assembly* per l'assemblaggio delle reads in sequenze più lunghe dette contigs;
2. SNP calling: per lo studio delle relazioni genetiche tra un gruppo di genomi e la costruzione di alberi filogenetici. Confrontando i risultati i ricercatori possono vedere la variazione genetica, come i polimorfismi a singolo nucleotide (SNP), variazioni strutturali e variazioni del numero di copie (NG. P et al., 2010);
3. Per analizzare i risultati del trascrittoma con il sequenziamento; i ricercatori sintetizzano il DNA complementare dall'RNA. Il sequenziamento dell'RNA consente ai ricercatori di esaminare lo splicing dell'RNA, la fusione genica, la mutazione e l'espressione genica differenziale (Wang et al., 2009);
4. Per gli studi sull'epigenoma e sui meccanismi regolatori del genoma;
5. Per gli scienziati di ecologia microbica permettendo di indagare su materiali genetici da campioni ambientali. Gli scienziati possono utilizzare il DNA estratto da campioni ambientali senza clonazione (Settings, 2009).

All'interno delle tecnologie NGS, vengono riconosciuti essenzialmente tre diversi metodi: il sequenziamento dell'intero esoma ("*Whole-Exome Sequencing*" – *WES*), il sequenziamento dell'intero genoma ("*Whole Genome Sequencing*" – *WGS*) ed il sequenziamento mirato di pannelli di geni ("*Targeted NGS testing*") (Jefferson et al., 2017).

Tra questi ricordiamo il WGS: è semplicemente il sequenziamento dell'intero genoma di un organismo (Illumina, 2013). Ora, il WGS sta diventando una delle applicazioni più utilizzate e sta fornendo enormi quantità di sequenze genomiche rispetto al passato attraverso progetti pubblici e privati del sequenziamento del genoma umano in tutto il mondo (Sang Tae Park, 2016).

Il rilascio dei sistemi con una capacità di 1,8-Tb sequenze per corsa hanno portato ad una nuova era del WGS. Questi sistemi sono in grado di offrire 18.000 genomi all'anno. Il National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) e il National Institutes of Health (NIH), hanno elaborato 20.000 genomi per il loro programma TOPMed (Trans-Omics for Precision Medicine) del 2015 e hanno ampliato il progetto WGS con 62.000 genomi singoli. I ricercatori si aspettano di scoprire biomarcatori molecolari, identificare potenziali bersagli farmacologici, consentire studi clinici e accelerare la medicina di precisione per prevedere, prevenire e curare le malattie (www.nhlbi.nih.gov/research/resources/nhlbi-precision-medicine-initiative/topmed).

Gli steps che portano al sequenziamento dell'intero genoma possono così essere riassunti:

- TAGLIO DEL DNA: il DNA, composto da milioni di basi (A, C, T, G), viene tagliato in pezzi abbastanza piccoli da poter essere letti dalla macchina di sequenziamento.

- CODICE A BARRE DEL DNA: si aggiungono piccoli pezzi di etichette di DNA, o codici a barre, che serviranno per l'ancoraggio dei frammenti alla flow cell e per l'innesco del sequenziamento.
- SEQUENZIAMENTO: il DNA con codice a barre di più batteri viene combinato e inserito in un sequenziatore di DNA. Il sequenziatore identifica le A, le C, le T e le G, o basi, che costituiscono ciascuna sequenza batterica.
- ANALISI DEI DATI: vengono utilizzati strumenti di analisi bioinformatiche per confrontare le sequenze di più batteri e identificare le differenze. Il numero di differenze comunica quanto siano strettamente correlati i batteri e quanto sia probabile che facciano parte dello stesso focolaio (CDC, 2022. <https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/wgs.html>).

Figura 1.10: Whole Genome Sequencing

Fonte: 1010Genome. The informatics company (<https://www.1010genome.com/whole-genome-sequencing/>)

Il WGS è un approccio in grado di fornire dati sull'identificazione, tipizzazione, previsione della suscettibilità antimicrobica, virulenza, tolleranza allo stress, in soli 3 giorni. WGS fornisce informazioni sulla natura e localizzazione dei geni di resistenza antimicrobica, sul loro potenziale di diffusione mediante trasferimento genico orizzontale e sui geni legati alla virulenza (EFSA, 2019). Il WGS viene implementato in modo differenziato a seconda dell'agente patogeno o degli usi previsti. In generale, la microbiologia clinica mira a fornire una rapida rilevazione e identificazione di un

microrganismo, per batteri, combinata o meno con test di sensibilità antimicrobica (AST). I recenti miglioramenti delle tecnologie di sequenziamento con maggiore velocità e sostenibilità economica rendono il WGS applicabile a molti aspetti della microbiologia clinica, compreso il controllo delle malattie infettive e l'epidemiologia dei patogeni (Loman et al., 2012).

Sebbene questo metodo sia comunemente associato al sequenziamento dei genomi umani, il WGS è diventato uno strumento significativo per indagare i focolai di malattie di origine alimentare e alcuni paesi lo hanno incorporato nei sistemi nazionali di controllo alimentare (Apruzzese et al., 2019). Con la popolazione mondiale che raggiungerà i 9,1 miliardi nel 2050 (UN/DESA, 2017), si prevede che il commercio agricolo continuerà ad espandersi (FAO, 2015). La catena di approvvigionamento alimentare globale è diventata estremamente complessa e non è raro che gli ingredienti di un prodotto alimentare provengano da vari fornitori in più paesi (McCullough et al., 2008). Ciò significa che anche una singola contaminazione locale potrebbe colpire un'ampia porzione della filiera alimentare, colpendo così un gran numero di persone su scala globale (Gharehgozli et al., 2017). Di conseguenza, è sempre più necessario rafforzare le collaborazioni sulla sicurezza alimentare tra i paesi indipendentemente dalla loro posizione geografica (Fukuda, 2015), e la condivisione dei dati ottenuti tramite WGS ha il potenziale per creare un ambiente globale funzionale per consentire tale collaborazione per un'efficace gestione delle epidemie di origine alimentare (Sasaki et al., 2000).

CAPITOLO 2. Scopo della ricerca

Tra i prodotti alimentari artigianali, le produzioni di salame e formaggio fresco a pasta molle hanno registrato un trend positivo di crescita negli ultimi anni. In particolare, i formaggi freschi a pasta molle sono tra le categorie di formaggio maggiormente prodotte sia in Europa che in Italia. Per quanto riguarda i prodotti alimentari a base di carne suina, la produzione di prodotti a base di carne di carne fermentata è tornata a crescere in corrispondenza e successivamente alla pandemia da COVID-19. In Italia, questi alimenti sono prodotti a livello locale seguendo uno standard di produzione dove è definito, oltre al protocollo di produzione, anche l'origine geografica sia dell'alimento finito che della materia prima. La natura delle produzioni artigianali ha mostrato le sue qualità resilienti in risposta ai problemi di approvvigionamento riscontrati durante la pandemia. D'altra parte, queste produzioni sono solitamente piccole produzioni a conduzione familiare dove la mancanza di una completa automazione del processo produttivo rende gravoso il pieno controllo dei parametri ambientali e produttivi, suggerendo un potenziale punto critico di attenzione riguardante la sicurezza alimentare e l'igiene del processo. A questo proposito il progetto ARTISANEFood, sono state precedentemente enumerate le *Enterobacteriaceae* e ricercate le specie batteriche patogene di interesse alimentare in sei lotti di salame gentile stagionato 6 mesi e 6 lotti di formaggio fresco a pasta molle da Gennaio 2020 a Marzo 2021. In particolare, per quanto riguarda il formaggio, sono stati raccolti un totale di 810 campioni. Tali campioni riguardavano l'ambiente di produzione così come le materie prime (latte prima e dopo la pastorizzazione), il prodotto semilavorato (formaggio in camera calda ed in camera di maturazione), ed il prodotto finito (formaggio confezionato a diversi giorni di conservazione a temperatura di refrigerazione). Per quanto riguarda il salame, sono stati raccolti 420 campioni da materia prima (impasto di carne suina), salame semilavorato (salame in fase di asciugatura o di stagionatura), salame finito e ambiente di lavorazione. Tra le *Enterobacteriaceae*, sono stati isolati un alto numero di *Escherichia coli*. Dal momento che *Escherichia coli* raggruppa isolati patogeni e isolati non patogeni utilizzati come indicatori del fenomeno dell'antibiotico resistenza, lo scopo della presente tesi era di valutare la sensibilità degli isolati agli antibiotici mediante Minima Concentrazione Inibente e valutare la relazione genetica tra gli isolati così come il loro resistoma e viruloma mediante Whole Genome Sequencing.

CAPITOLO 3. Materiali e metodi

3.1 Panoramica del campionamento presso l'impianto di trasformazione

Secondo le finalità di questa tesi, sono state indagate due produzioni alimentari di origine animale, come il formaggio a pasta molle di latte vaccino pastorizzato e la salsiccia fermentata di origine suina con 6 mesi di stagionatura e senza l'aggiunta di nitriti/nitrati e colture d'innesto (salame). Entrambe le produzioni alimentari sono state realizzate seguendo metodi tradizionali in due diverse piccole imprese situate nella regione Emilia-Romagna (Nord Italia). Per ciascuna azienda sono stati raccolti complessivamente 12 lotti comprendenti sia le produzioni di formaggi che salumi (n=6 formaggi e n=6 salumi) da gennaio 2020 a maggio 2021. Per ogni lotto, sono stati raccolti cinque unità campionarie per ogni campione prelevato da prodotti alimentari, comprese materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché i siti ambientali (piani di lavoro e attrezzature). Per il formaggio, durante i 15 giorni di stoccaggio sono stati raccolti anche campioni di prodotti finiti durante il loro periodo di conservabilità (campionati al giorno 1, 4, 8, 11 e 15), testando la refrigerazione (2°C) e due temperature di abuso termico (8°C; 2°C per 10 giorni e 8°C per 5 giorni). Complessivamente sono stati raccolti 420 e 750 campioni per salumi e formaggi rispettivamente, per un totale di 1170 campioni testati.

NOME CAMPIONE	DESCRIZIONE
MBP	Latte prima della pastorizzazione (<i>milk before pasteurization</i>)
MPP	Latte dopo la pastorizzazione (<i>milk post pasteurization</i>)
CR	Caglio di vitello (<i>calf rennet</i>)
SEW	Tampone ambientale – Camera calda (<i>swab – environment – warm room</i>)
SWW	Tampone acqua di scarico – Camera calda (<i>swab – environment – warm room</i>)
CW	Formaggio in camera calda (<i>cheese warm room</i>)
SEM	Tampone ambientale camera di maturazione (<i>swab – environment – maturation room</i>)
SWM	Tampone acqua di scarico – Camera di maturazione (<i>swab – water drainage – maturation room</i>)
CM	Formaggio in camera di maturazione (<i>cheese maturation room</i>)

SG	Tampone guanti dei lavoratori nell'area di confezionamento (<i>swab – gloves of workers in packaging area</i>)
SWP	Tampone acqua di scarico – area di confezionamento (<i>swab – water drainage – packaging area</i>)
CP	Formaggio confezionato - giorno 0 (<i>packed cheese day 0</i>)

Tabella 3.1: Nomenclatura dei campioni prelevati presso il caseificio.

NOME CAMPIONE	DESCRIZIONE
CP1-2°- 1	Formaggio confezionato giorno 1, conservazione a 2° C - campione 1
CP1-8°- 1	Formaggio confezionato giorno 1, conservazione di abuso statico a 8° C -campione 1
CP1-2°/8°- 1	Formaggio confezionato giorno 1, conservazione di abuso dinamico per i primi 5 giorni a 2° C ed i restanti 10 giorni a 8° C - campione 1
CP4-2°- 1	Formaggio confezionato giorno 4, conservazione a 2° C - campione 1
CP4-8°- 1	Formaggio confezionato giorno 4, conservazione di abuso statico a 8° C -campione 1
CP4-2°/8°- 1	Formaggio confezionato giorno 4, conservazione di abuso dinamico per i primi 5 giorni a 2° C ed i restanti 10 giorni a 8° C - campione 1
CP8-2°- 1	Formaggio confezionato giorno 8, conservazione a 2° C - campione 1
CP8-8°- 1	Formaggio confezionato giorno 8, conservazione di abuso statico a 8° C -campione 1
CP8-2°/8°- 1	Formaggio confezionato giorno 8, conservazione di abuso dinamico per i primi 5 giorni a 2° C ed i restanti 10 giorni a 8° C - campione 1

CP11-2°- 1	Formaggio confezionato giorno 11, conservazione a 2° C - campione 1
CP11-8°- 1	Formaggio confezionato giorno 11, conservazione di abuso statico a 8° C -campione 1
CP11-2°/8°- 1	Formaggio confezionato giorno 11, conservazione di abuso dinamico per i primi 5 giorni a 2° C ed i restanti 10 giorni a 8° C - campione 1
CP15-2°- 1	Formaggio confezionato giorno 15, conservazione a 2° C - campione 1
CP15-8°- 1	Formaggio confezionato giorno 15, conservazione di abuso statico a 8° C -campione 1
CP15-2°/8°- 1	Formaggio confezionato giorno 15, conservazione di abuso dinamico per i primi 5 giorni a 2° C ed i restanti 10 giorni a 8° C - campione 1

Tabella 3.2: Classificazione dei campioni prelevati durante la shelf-life del prodotto.

NOME CAMPIONE	DESCRIZIONE
MB	Impasto
SEM	Tamponi – Ambiente – Camera di miscelazione
SWM	Tamponi – Canale di scolo dell’acqua – Camera di miscelazione
STM	Tamponi – Tavolo – Camera di miscelazione
SM	Tamponi della macchina insacatrice
SBD	Salami – Camera di asciugatura
SED	Tamponi – Ambiente – Camera di asciugatura
SWD	Canale di scolo dell’acqua – Tamponi – Camera di asciugatura
SBR1	Salami – Camera di maturazione (1 settimana)
SER	Camera di maturazione – Tamponi ambientali
SWR	Tamponi – Canale di scolo dell’acqua – Camera di maturazione

SBR101	Salami – Camera di maturazione (10 settimana – Campione 1)
--------	--

Tabella 3.3: Nomenclatura dei campioni prelevati presso lo stabilimento di lavorazione dei salami.

3.2 Isolamento delle *Enterobacteriaceae*

Sia per i formaggi a pasta molle che per i salami, 25 g di campioni di materie prime, semilavorati e prodotti finiti insieme a tamponi prelevati dall'ambiente di lavorazione sono stati arricchiti in acqua peptonata tamponata (Thermo Scientific™) a 37 °C durante la notte. Dopo omogeneizzazione in Stomacher per 1 minuto, sono state eseguite delle diluizioni seriali 1:10 che sono state inoculate per immersione in piastre di VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar).

Le piastre sono state successivamente incubate overnight a 37°C. Dopo incubazione sono state contate le colonie. Cinque colonie per campione sono state ripassate su TSA e poi congelate in BHi con aggiunta di glicerolo 5%.

Figura 3.1: esempio di colonie di Enterobacteriaceae su VRBGA.

3.3 Identificazione fenotipica di *Escherichia coli*

Gli isolati precedentemente congelati, sono stati scongelati e fatti crescere in terreno agar non selettivo (TSA) e incubati overnight a 37° C.

Per l'identificazione fenotipica, le colonie cresciute in TSA sono state sottoposte al test di biotipizzazione mediante Kit pronti all'uso RapID™ ONE System (ThermoFisher Scientific), un metodo qualitativo per l'identificazione di Enterobatteriacee. Fondamentalmente, il test è impostato sulla degradazione microbica di substrati specifici all'interno di 18 pozzetti di reazione contenenti reagenti disidratati. Utilizzando un batuffolo di cotone, 4-5 colonie del microrganismo in esame sono state prelevate dalle piastre TSA e risospese su RapID Inoculation Fluid, che verrà utilizzato come inoculo per l'avvio delle reazioni biochimiche. Una volta che ciascun reagente è entrato in contatto con la sospensione dell'inoculo, i pannelli sono stati incubati a 37°C per 4 ore. Dopo l'incubazione, ogni cavità è stata esaminata per reazione positiva o negativa secondo lo sviluppo di un colore.

Le risposte positive sono state quindi sommate per fornire una sequenza di numeri, che sono stati caricati nel software online Electronic RapID Compendium (ERIC™) e confrontati con i modelli di reattività memorizzati al fine di fornire l'identificazione dell'isolato del test. Un esempio di test di biotipizzazione effettuato con kit rapido viene riportato nell'immagine sottostante (*Figura 3.2*).

Figura 3.2: Test di biotipizzazione con legenda a colori

3.4 Identificazione genotipica di *Escherichia coli*

Successivamente all'analisi fenotipica, si è proceduto alla conferma mediante PCR di *Escherichia coli*. In accordo con Kimura et al. (1999), l'estrazione del DNA è stata effettuata con il metodo Chelex. Per l'analisi è stato fatto riferimento al protocollo riportato da Clermont et al. (2000), che hanno sviluppato un metodo di PCR per l'identificazione di *Escherichia coli*.

I primers genere e specie specifici per l'amplificazione delle due specie sono stati utilizzati in una miscela di reazione singola (Tabella 3.4).

Tabella 3.4: Lista dei primers utilizzati per la PCR.

GENE	PRIMER	SEQUENZA	PRODOTTO ATTESO
GadA	GADA1-F	5'GATGAAATGGCGTTGGCGCAAG3'	373 bp
	GADA2-R	5'GGCGGAAGTCCCAGACGATATCC3'	

Le concentrazioni utilizzate per l'ottenimento della miscela di reazione (di ciascun campione) in un volume di 25 µL sono state: 5 µL di buffer 1X, 0,5 µL di dNTPs, 2 µL di ciascun primer, 0,5 µL di Taq, 0,75 µL di MgCl₂ e 3 µL di estratto di DNA.

Le condizioni di reazione per la PCR adottate sono state: denaturazione iniziale a 94°C per 4 minuti, 30 cicli di denaturazione a 94°C per 30 secondi, annealing a 65°C per 30 secondi, estensione a 72°C per 30 secondi, ed estensione finale a 72°C per 5 minuti.

Gli amplificati sono stati successivamente visualizzati su gel di agarosio 1,5% in buffer Tris-acetato-EDTA mediante elettroforesi. Come marker di peso molecolare è stato utilizzato un DNA ladder da 100 bp. La posizione della banda sul gel, 373 bp, ha confermato l'identità del ceppo.

3.5 Valutazione della suscettibilità antimicrobica tramite minima concentrazione inibente

Gli isolati confermati come *Escherichia coli* dal WGS sono stati successivamente sottoposti a valutazione della suscettibilità antimicrobica nei confronti di sostanze antibiotiche. L'analisi viene fatta attraverso la misurazione della concentrazione minima inibente (MIC), ovvero la concentrazione minima di un antimicrobico, espressa in mg/L, necessaria a inibire la crescita di un determinato ceppo batterico.

La MIC è stata determinata attraverso il test della microdiluizione in brodo, descritto come metodo di riferimento dalla ISO 20776-1:2019. Questo test è una metodica standardizzata che consiste nell'inoculare una quantità nota di brodocoltura batterica in apposite piastre microtiter a 96 pozzetti, contenenti concentrazioni scalari di 14 antibiotici e successiva incubazione. I valori di MIC ottenuti vengono successivamente confrontati con breakpoints di riferimento, specifici per la combinazione antibiotico/microrganismo in esame.

I breakpoints clinici di un determinato antibiotico nei confronti di un patogeno comprendono due valori-soglia (quello della sensibilità e quello della resistenza), che permettono di classificare il batterio in suscettibile (elevata probabilità di successo terapeutico) se il valore di MIC è al di sotto del valore soglia di sensibilità, intermedio (bassa probabilità di successo terapeutico) se il valore di MIC è compreso tra la soglia di sensibilità e quella di resistenza, e resistente (elevata probabilità di fallimento terapeutico) quando il valore di MIC è superiore al valore soglia di resistenza (EUCAST – <https://www.eucast.org/newsiandr/>). Linee guida contenenti informazioni dettagliate ed aggiornate riguardo l'esecuzione dei test di sensibilità, i breakpoints di riferimento e l'interpretazione dei risultati vengono fornite dal CLSI (Clinical Laboratory Standards Institut) e dall'EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing).

Procedimento:

La brodocoltura di ogni isolato, stoccata in BHI a -80°C , è stata scongelata ed inoculata in piastre di TSA (Tryptic Soy Agar) che sono state incubate overnight a 37°C . In seguito, 4-5 colonie per ogni piastra sono state inoculate in 10 mL di Muller-Hinton Broth e, mediante spettrofotometro, è stata misurata l'assorbanza della sospensione batterica a 625 nm. La concentrazione batterica è stata corretta fino al raggiungimento di un valore di assorbanza compreso tra 0.080 e 0.100 Abs, corrispondente a circa $1,5 \times 10^8$ CFU/g. È stata fatta una diluizione 1:100 in Muller-Hinton Broth in modo tale da ottenere una sospensione batterica con una concentrazione finale di 10^5 - 10^6 CFU/mL. Cinquanta microlitri della diluizione finale sono poi stati trasferiti, mediante pipette multicanale, in ognuno dei pozzetti di una piastra microtiter già contenenti diluizioni scalari 1:2 di diversi antibiotici (ThermoFisher Scientific Sensititre EU Surveillance Salmonella/E.coli EUVSEC Plate).

Gli antibiotici testati sono riportati nella *Tabella 3.5*. mentre la disposizione degli antibiotici e le relative concentrazioni sono osservabili in *Figura 3.3*.

Dopo 18 ore di incubazione a 36°C , le piastre vengono controllate per la presenza di una crescita batterica visibile (torbidità): l'assenza di torbidità del terreno denota un'inibizione completa della

crescita microbica. La MIC è rappresentata dalla concentrazione di antibiotico presente nel primo pozzetto in cui non si osserva crescita batterica.

I breakpoints clinici utilizzati per gli antibiotici testati sono riportati in *Tabella 3.6*.

ANTIBIOTICO	CODICE	CLASSE ANTIBIOTICA DI APPARTENENZA
<i>Sulfametossazolo</i>	SMX	Sulfonamidi
<i>Trimetroprim</i>	TMP	Diaminopyrimidine
<i>Ciprofloxacina</i>	CIP	Fluorochinoloni
<i>Tetraciclina</i>	TET	Tetracicline
<i>Meropenem</i>	MERO	Carbapemeni
<i>Azitromicina</i>	AZI	Macrolidi
<i>Acido nalidixico</i>	NAL	Chinoloni
<i>Cefotaxmina</i>	FOT	Cefalosporine di III generazione
<i>Cloramfenicolo</i>	CHL	Fenicoli
<i>Tigeciclina</i>	TGC	Tetracicline
<i>Ceftazidime</i>	TAZ	Cefalosporine di III generazione
<i>Colistina</i>	COL	Polimixine
<i>Ampicillina</i>	AMP	Penicilline
<i>Gentamicina</i>	GEN	Aminoglicosidi

Tabella 3.5: Elenco degli antibiotici testati.

Figura 3.3: Schema disposizione antibiotici e relative concentrazioni per valutazione MIC.
(ThermoFisher Scientific Sensititre Plate Guide for Antimicrobial Susceptibility)

ANTIBIOTICO	S	R	FONTE
<i>Sulfametossazolo</i>	≤ 256	≥ 512	CLSI, 2021
<i>Trimetroprim</i>	≤ 4	> 4	EUCAST, 2023
<i>Ciprofloxacina</i>	≤ 0.25	> 0.5	EUCAST, 2023
<i>Tetraciclina</i>	4	≥ 16	CLSI, 2020
<i>Meropenem</i>	≤ 2	> 8	EUCAST, 2023
<i>Azitromicina</i>	16	≥ 32	CLSI, 2020
<i>Acido nalidixico</i>	≤ 16	≥ 32	CLSI, 2020
<i>Cafotaxmina</i>	≤ 1	> 2	EUCAST, 2023
<i>Cloramfenicolo</i>	≤ 8	> 8	CLSI, 2020
<i>Tigeciclina</i>	≤ 0.5	> 0.5	EUCAST, 2023
<i>Ceftazidime</i>	≤ 1	> 4	EUCAST, 2023
<i>Colistina</i>	≤ 2	> 2	EUCAST, 2023
<i>Ampicillina</i>	≤ 8	> 8	EUCAST, 2023
<i>Gentamicina</i>	≤ 2	> 2	EUCAST, 2023

Tabella 3.6: Breakpoints clinici per gli antibiotici testati.

3.6 Estrazione del DNA per sequenziamento

L'estrazione del DNA è stata eseguita sui ceppi confermati come appartenenti alla specie *Escherichia coli* mediante biotipizzazione per procedere con le successive analisi di sequenziamento dell'intero genoma.

Per l'estrazione del DNA, è stato utilizzato il kit MagAttract HMW seguendo il protocollo fornito dal rivenditore. Questo processo si basa sull'impiego di molti buffer (Buffer ATL, RNase A, Suspension G, Buffer MB, Buffer AE) per lavare e purificare l'inoculo dalle particelle diverse dall'acido nucleico (ad esempio, contaminanti e inibitori della PCR) e l'uso di biglie magnetiche per legare il DNA (Figura 3.4). Con questo metodo è stato possibile ottenere DNA genomico puro ad alto peso molecolare.

Figura 3.4: Procedura di estrazione DNA con MagAttract HMW Kit <https://www.qiagen.com>

Successivamente, la concentrazione di DNA purificato ottenuta è stata misurata tramite spettrofotometro a fluorescenza (Eppendorf) per valutare che il rapporto di assorbanza 260/280 fosse compreso tra 1.80 e 2.00, indice di un'elevata qualità dell'estratto.

Per la preparazione delle Libraries necessarie al sequenziamento è stato utilizzato il Nextera® XT DNA preparation Kit (Illumina, Milano, Italia). Successivamente, il genoma dei campioni è stato interamente sequenziato tramite Illumina Miseq™ platform (TrueSeq library, paired- end reads).

Figura 3.5: Sequenziatore Illumina Miseq™

(<https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms/miseq.html>)

3.7 Analisi bioinformatiche

Le sequenze dei genomi sono quindi state sottoposte ad analisi bioinformatiche.

Per ogni campione sequenziato sono state ottenute due files di reads (R1 ed R2) paired-end-reads, ovvero sequenze di 250 bp corrispondenti al 5' ed al 3' di ogni frammento di DNA sequenziato, che sono stati caricati sulla piattaforma ed uniti in una raccolta di dati. Le letture grezze sono state quindi sottoposte all'analisi bioinformatica utilizzando Galaxy Europe (<https://usegalaxy.eu/>), una piattaforma web per analisi computazionali che fornisce l'accesso ad oltre 2500 strumenti bioinformatici. Successivamente è stato utilizzato UNICYCLER (Versione 0.5.0), una pipeline di assemblaggio ibrida per genomi batterici che permette appunto di unire le reads restituendo delle assemblies complete ed accurate in formato FASTA. Per verificare la qualità degli assemblaggi ottenuti è stato utilizzato un tool chiamato QUILT (Versione 5.0.2). Dopo il controllo della qualità degli assemblati, la tassonomia del ceppo è stata valutata per confermare che tutti i genomi appartenessero a *Escherichia coli*, con lo strumento ReferenceSeeker (Versione 1.8.0), che confronta gli assemblati con genomi di riferimento strettamente correlati ospitati nei database RefSeq (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq>). Poiché questo strumento non era disponibile da Galaxy, è stato eseguito da un'interfaccia a riga di comando Linux ospitata all'interno di un cluster informatico

dell'Università di Bologna. Ad ulteriore conferma della tassonomia dei genomi, altri due strumenti sono stati utilizzati: SpeciesFinder (Versione 2.0, <https://cge.food.dtu.dk/services/SpeciesFinder/>) e FastANI (versione 1.3). Il primo era disponibile nel sito web online del Center for Genomic Epidemiology (CGE, <https://www.genomicepidemiology.org/>), mentre quest'ultimo è stato fornito da GALAXY. Prima di eseguire FastANI, gli assemblaggi dei genomi di riferimento delle specie assegnate da ReferenceSeeker sono stati scaricati dal database del National Center for Biotechnology Information (NCBI). Per ciascuna specie, è stato selezionato un genoma di riferimento in base a metriche di assemblaggio (ad es. dimensione del genoma, GC%), quindi caricato sulla piattaforma Galaxy e utilizzato come input FastANI.

Dopo l'assegnazione delle specie, la sottotipizzazione e la filogenesi dei genomi di *E. coli* è stata valutata sulla base di polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) condivisi da tutti i genomi con SNIPPY (Versione 4.6.0). Gli SNPs sono variazioni del materiale genetico dovute alla mutazione di un nucleotide nella sequenza.

Dopo aver identificato le varianti puntiformi di ogni genoma in comparazione con il genoma di riferimento scaricato da NCBI (BioSample SAMN04014894), è stato generato un allineamento delle sole SNPs condivise da tutti i genomi con *Snippy-Core* (Versione 4.6.0). Partendo dall'allineamento dei core SNPs, è stato costruito un albero filogenetico di massima verosimiglianza utilizzando PhyML (versione 3.3.20190909) e successivamente visualizzato e annotato tramite iTOL (Versione 6.0) (Interactive Tree of Life -<https://itol.embl.de>). Infine, è stata creata una matrice di distanza SNP con snpdists (Versione 0.8.2).

L'ultima analisi bioinformatica ha riguardato lo strumento ABRicate (Versione 1.0.1), che ha eseguito uno screening di massa degli assemblati per la rilevazione di geni antimicrobici e di virulenza. Tra i vari database, RESFINDER è stato utilizzato per la ricerca di geni associati a resistenza antimicrobica e il database VFDB per la ricerca dei geni di virulenza, selezionando il 90% dell'identità nucleotidica (percentuale di nucleotidi identici nel gene in esame rispetto al gene di riferimento) e il 60% del coverage (percentuale della sequenza totale del gene in esame rispetto al gene di riferimento).

La presenza/assenza di geni associati al carattere di resistenza antimicrobica e di virulenza è stata visualizzata attraverso heatmaps (<https://software.broadinstitute.org/morpheus/>). ResFinder (versione 4.1) del Center for Genetic Epidemiology (CGE) è stato utilizzato per cercare mutazioni puntiformi cromosomiche associate a carattere di antibiotico resistenza (<https://cge.food.dtu.dk/services/ResFinder/>).

CAPITOLO 4. Risultati e discussione

4.1 Isolamento e identificazione di *Escherichia coli*

Sulla base della biotipizzazione sono stati identificati 33 isolati (3 da formaggio a pasta molle e 30 da salame), come appartenenti alla specie *Escherichia coli*. Gli isolati sono stati raccolti da tutti e 6 i lotti analizzati del formaggio a pasta molle e del salame (*Tabella 4.1*).

Escherichia coli è stato isolato dal formaggio a pasta molle in fase di produzione (in camera calda) e nel prodotto finito, mentre nel salame è stato isolato dalla materia prima, dall'ambiente (es. tavolo di lavoro, macchina insacchitrice) e dal prodotto semi-lavorato (durante il periodo di maturazione). Nello specifico, *E. coli*, nel formaggio è stato isolato in 1 campione di prodotto semi-lavorato e in 2 campioni di prodotto finito; nel salame è stato isolato in 5 campioni della materia prima, in 6 campioni di prodotto finito, in 13 campioni di prodotto semi-lavorato (camera di maturazione – locale di asciugatura) e in 6 campioni ambientali.

CAMPIONE	SPECIE (API TEST)	MATRICE ALIMENTARE	ORIGINE DEL CAMPIONE	LOTTO
3SBR3	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	3
6MB5	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Materia prima	6
5SBR5	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	5
4MB1	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Materia prima	4
5SBR281	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	5
6CP4	<i>Escherichia coli</i>	Formaggio	Prodotto finito	6
5SBR101	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	5
5STM5	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	5
1SBD5	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	1
6STM2	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	6
3MB1	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Materia prima	3
6SWM3	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	6
3CP1522	<i>Escherichia coli</i>	Formaggio	Prodotto finito	3
2SBR183	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	2

3SM1	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	3
3SBD4	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	3
3CW2	<i>Escherichia coli</i>	Formaggio	Prodotto semi-lavorato	3
1SBR281	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	1
4SBD3	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	4
4SBR281	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	4
4SM3	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	4
4STM3	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Ambiente	4
5MB1	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Materia prima	5
6SBR282	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	6
1SBR181	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	1
2MB1	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Materia prima	2
2SBD5	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	2
2SBR103	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	2
2SBR282	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	2
2SBR4	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	2
3SBR181	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto semi-lavorato	3
1SBR3	<i>Escherichia coli</i>	salame	Prodotto semi-lavorato	1
3SBR281	<i>Escherichia coli</i>	Salame	Prodotto finito	3
TOTALE CAMPIONI	33			

Tabella 4.1: Biotipizzazione di campioni ambientali, di prodotti semi-lavorati e prodotti finiti derivanti da 6 lotti di salami e formaggi.

I 33 isolati confermati sono stati successivamente sottoposti a valutazione della suscettibilità antimicrobica mediante minima concentrazione inibente e sequenziamento dell'intero genoma.

4.2 Valutazione della suscettibilità antimicrobica

Per quanto riguarda la valutazione della minima concentrazione inibente, la distribuzione dei valori di MIC (*Tabella 4.2*) suggerisce una resistenza di cinque isolati al sulfometoxazolo. Sporadiche resistenze sono state riscontrate nei confronti di acido nalidixico, tetraciclina, ampicillina e gentamicina. Alcuni isolati hanno mostrato un fenotipo di multiresistenza. L'isolato del campione di formaggio del sesto lotto prelevato durante il quarto giorno di conservazione (6CP4) ha mostrato resistenza nei confronti di trimethoprim, tetraciclina, acido nalidixico, ampicillina e sulfametoxazolo. L'isolato da formaggio del terzo lotto prelevato durante il quindicesimo giorno di conservazione a 2° C (3CP1522) era resistente a trimethoprim, tetraciclina, ampicillina, gentamicina e sulfametoxazolo. L'isolato del campione di formaggio del terzo lotto prelevato dalla camera calda (3CW2) ha mostrato le stesse resistenze già descritte per l'isolato 3CP1522. L'isolato 6CP4 raccolto da formaggio nell'area di confezionamento è risultato l'unico isolato dei 33 analizzati resistente all'acido nalidixico. L'isolato di *E. coli* 2SBR183 raccolto dal salame semilavorato a 18 settimane di stagionatura è risultato resistente a tetraciclina, ampicillina, gentamicina e sulfametoxazolo. I tre isolati 6CP4, 3CP1522 e 2BR183 appartenevano agli ST-tipi ST2, ST666 e ST17. Tali ST-tipi sono raramente descritti in letteratura ad eccezione di ST2 già associato ad un gruppo di *E. coli* multiresistenti a diverse molecole antibiotiche incluso le new Delhi Metallo β -lattamasi (NDM) (Du et al., 2017).

Interessante notare, seppur senza rilevanza statisticamente significativa, che tutti e tre gli isolati di *E. coli* da formaggio e solo uno da salame sono risultati fenotipicamente multiresistenti ovvero resistenti a più di tre molecole antibiotiche.

Tabella 4.2: Distribuzione dei valori di MIC

		Dosi di Antibiotico testate (µg/mL)																		
	SIGLA	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	>1024	
Sulfametoxazolo	SMX																			
Trimetoprim	TMP				16**	11	3							3*						28*
Ciprofloxacina	CIP	16**	14	2							1			3	4*					
Tetraciclina	TET							25**												
Meropenem	MERO		33**																	
Azitromicina	AZI								12	18	3									
Acido nilidixico	NAL								32						1					
Cefotaxime	FOT				33**															
Cloramfenicolo	CHL										33**									
Tigeciclina	TGC				33**															
Ceftazidime	TAZ					33**														
Colistina	COL																			
Ampicillina	AMP								1	18	9				5*					
Gentamicina	GEN							14	15	2		1	1*							

* maggiore del valore corrispondente alla diluizione immediatamente precedente.

** minore o uguale al valore indicato. In bianco le celle corrispondenti al range di diluizioni testato.

Le barre verticali indicano i breakpoints di riferimento per ciascun antibiotico.

4.3 De novo assembly

Complessivamente sono stati sequenziati 34 genomi di *Escherichia coli*. A seguito dell'analisi qualitativa condotta sulle assemblies, tutti i genomi hanno dato esiti soddisfacenti. In *Tabella 4.3* viene riportata la statistica relativa alle singole assemblies generate da UNICYCLER (0.5.0). Le dimensioni dei genomi variavano da 4919769 a 5220294 bp, ed includevano da 47 a 147 contigs.

I valori N50 erano compresi tra 91064 e 553490. Il contenuto in GC (%GC) di tutti i genomi, escluso uno (4SBR1), era pari a circa 50.60%. Il genoma 4SBR1 ha mostrato un valore di GC% di 55.36%, suggerendo la sua appartenenza ad una specie diversa da *Escherichia coli*.

Tabella 4.3: Statistica relativa alle *de novo* assemblies prodotte da UNICYCLER

CODICE CAMPIONE	N. CONTIGS	CONTIG PIU' LUNGA	DIMENSIONE DEL GENOMA	N50	%GC
1SBD5	55	815779	4919769	280324	50.63
5STM5	76	689910	4946175	399768	50.42
1SBR181	52	721458	4921212	382548	50.62
6SWM3	56	760624	5011320	326080	50.65
6STM2	147	327201	4939642	95692	50.72
6SBR282	58	760625	5011203	326061	50.65
6MB5	78	555068	5180892	390223	50.47
5SBR5	55	760625	5009488	357810	50.65
5SBR281	63	721564	5002287	278313	50.53
5SBR101	71	551931	4756134	202915	50.68
5MB1	68	478083	4695412	176243	50.63
4STM3	79	678819	4841122	182892	50.55
4SM3	172	236107	5032508	91064	50.63
4SBR281	136	241743	4834607	105128	50.61
4SBD3	47	865043	4920168	553490	50.62
4MB1	70	467890	4749640	268736	50.60
3SM1	49	743929	4731256	301607	50.44
3SBR3	117	661383	5220294	267127	50.74
3SBR281	61	721564	5002717	278313	50.53
3SBR181	102	591914	5155518	171435	50.54
3SBD4	71	654702	4787841	192219	50.72
3MB1	72	457916	4790305	196518	50.72
2SBR4	72	469163	4836236	183132	50.71
2SBR282	80	467986	4749951	213457	50.59

2SBR183	115	324519	4665198	101544	50.72
2SBR103	75	664419	4657484	193197	50.73
2SBD5	96	444700	5074317	148729	50.66
2MB1	61	601276	4854130	217139	50.73
1SBR3	54	721458	4918618	427797	50.63
1SBR281	73	655147	4702520	197395	50.75
6CP4	112	453016	5054134	204568	50.68
3CW2	100	391489	5066415	200917	50.66
3CP1522	107	391475	5048251	192450	50.64
4SBR1	54	1412999	4928421	410849	55.36

4.4 Identità nucleotidica media – Average Nucleotide Identity (ANI)

La conferma dell'identificazione di specie mediante calcolo dell'identità nucleotidica media ha evidenziato, a differenza degli altri test fatti in precedenza, la presenza di tutti *Escherichia coli*, tranne per un campione. È risultato che 33 isolati sono stati identificati come *Escherichia coli* e 1 come *Enterobacter hormaechei* (Tabella 4.4), e per questo motivo è stato escluso dalle analisi successive.

Tabella 4.4: Identificazione genotipica degli isolati di *Escherichia coli*

CODICE CAMPIONE	ID ANI	%
1SBD5	<i>Escherichia coli</i>	98.91
5STM5	<i>Escherichia coli</i>	98.94
1SBR181	<i>Escherichia coli</i>	98.88
6SWM3	<i>Escherichia coli</i>	99.83
6STM2	<i>Escherichia coli</i>	99.80
6SBR282	<i>Escherichia coli</i>	99.83
6MB5	<i>Escherichia coli</i>	99.94
5SBR5	<i>Escherichia coli</i>	99.83
5SBR281	<i>Escherichia coli</i>	98.90
5SBR101	<i>Escherichia coli</i>	99.82
5MB1	<i>Escherichia coli</i>	99.65
4STM3	<i>Escherichia coli</i>	99.46
4SM3	<i>Escherichia coli</i>	99.71
4SBR281	<i>Escherichia coli</i>	99.79
4SBD3	<i>Escherichia coli</i>	98.73
4MB1	<i>Escherichia coli</i>	99.88
3SM1	<i>Escherichia coli</i>	99.87
3SBR3	<i>Escherichia coli</i>	99.73

3SBR281	<i>Escherichia coli</i>	98.90
3SBR181	<i>Escherichia coli</i>	99.81
3SBD4	<i>Escherichia coli</i>	99.85
3MB1	<i>Escherichia coli</i>	99.87
2SBR4	<i>Escherichia coli</i>	99.35
2SBR282	<i>Escherichia coli</i>	99.89
2SBR183	<i>Escherichia coli</i>	99.82
2SBR103	<i>Escherichia coli</i>	99.82
2SBD5	<i>Escherichia coli</i>	99.91
2MB1	<i>Escherichia coli</i>	99.32
1SBR3	<i>Escherichia coli</i>	98.74
1SBR281	<i>Escherichia coli</i>	99.35
6CP4	<i>Escherichia coli</i>	99.92
3CW2	<i>Escherichia coli</i>	99.92
3CP1522	<i>Escherichia coli</i>	99.92
4SBR1	<i>Enterobacter hormaechei</i>	99.11

4.5 Tipizzazione degli isolati mediante SNP-calling

Per quanto riguarda la distanza genomica all'interno del gruppo dei 33 isolati, si è osservato un numero di SNP tra coppie di genomi compreso tra 526 e 97994 (Tabella 4.5). La distanza genomica tra gli isolati suggerisce la presenza di ceppi diversi non correlati tra di loro e l'assenza di cloni persistenti all'interno degli stabilimenti di produzione di formaggio e salame (Tabella 4.5; Figura 3.6). Tutti i ceppi appartenevano a sierotipi raramente descritti in letteratura. I genomi con numero di SNP_s inferiore a 850 appartenevano a *E. coli* dello stesso sierotipo: O?:H40 (4MB1 e 2SBR282), O45:H8 (3CW2 e 3CP1522), O8:H17 (6SBR282, 5SBR5, 6SWM3, 5SBR85) e O136:H46 (1SBD5, 1SBR181, 1SBR3). Il sierotipo O45:H8 è stato ritrovato nel prodotto semilavorato (formaggio nella camera di maturazione) e nel prodotto finito (formaggio durante il periodo di conservazione refrigerata). I sierotipi O?:H40, O8:H17 e O136:H46 sono stati identificati nella materia prima, prodotto semilavorato, prodotto finito e ambiente dello stabilimento di produzione di salame (Figura 3.6). In letteratura O45:H8 è stato associato ad un ceppo enteropatogeno ritrovato nelle carcasse di pollo al macello in uno studio spagnolo (Alonso et al., 2014). O8:H17 è stato associato a due isolati di *E. coli* produttori di shigatossine e raccolti da campioni di feci di suino negli Stati Uniti ne 2000 (Fratamico et al., 2004). O136:H46 è stato ritrovato in due pazienti con sintomi gastroenterici in Germania agli inizi degli anni 90' (Beutin et al., 1997).

snp-id:0.8.2	25BR282	25BR4	3MB1	35B04	35BR181	35BR281	35BR3	35M1	4MB1	45B03	3CP1522	45BR281	45M3	45TM3	5MB1	55BR101	55BR281	55BR3	55TM3	6MB5	3CW2	65BR282	65TM2	65WMB	15BR181	15DB5	3CP4	15BR281	15BR3	2MB1	25DB5	25BR103	25BR183	Reference		
25BR282	0	2387	25107	25041	64526	80741	87175	26006	833	65791	24906	49026	26739	24609	28169	50304	85429	34050	94280	94650	24961	34025	51492	34062	66423	66564	51435	25661	66686	23922	27731	25166	48898	51066		
25BR4	2387	0	25022	24904	65188	81506	87825	25723	23933	66201	24439	49436	25785	24426	27559	50469	86289	34831	95608	95546	24441	34819	51648	34830	66580	67000	51682	25148	67035	526	27902	25203	49355	51667		
3MB1	25107	25022	0	608	64083	80392	87319	26745	25148	65550	3272	49320	26700	26064	3306	34464	66145	66365	94780	94800	3306	34446	51044	34464	66145	66365	50905	24883	66437	25060	27701	24196	49154	50875		
35B04	25041	24904	608	0	63930	80168	87118	26670	25068	65411	3267	49315	26621	25947	28248	49605	84955	34380	94610	94617	3234	34382	50879	34410	65995	66178	50780	24885	66271	24972	27651	24189	49055	50878		
35BR181	64526	65188	64083	63930	0	81796	87421	65025	64028	41410	64185	63288	65089	65056	63673	61591	86381	63859	94713	94288	64299	63808	63891	63916	41152	41659	63233	64083	41782	63334	65377	64919	62704	64900	64900	
35BR281	80741	81506	80392	80168	81796	0	71611	81277	80321	81961	80227	80843	80987	81591	80437	80297	2771	81420	87788	88641	80315	81336	82473	81526	82185	82277	81841	80864	82362	81677	81548	81245	79803	81865	81865	
35BR3	87175	87825	87319	87118	87421	71611	0	87534	86650	86888	87158	87591	87406	87966	87317	88223	74975	75734	89166	89166	87954	87953	87839	89166	87954	87953	87839	89166	87954	87953	87839	89166	87954	87953	87839	89166
35M1	26006	25723	26745	26670	65025	81277	87534	0	25962	66467	26043	49227	24451	26511	26362	50098	85979	31514	94956	94956	26461	35086	51547	35089	67126	67126	51887	26184	67354	25814	25816	25135	51001	50777	50777	
4MB1	833	23933	25148	25068	64028	80321	86650	25962	0	65284	24941	48513	26685	24938	28086	49471	84935	33832	93739	94073	24997	33812	50961	33850	65863	65974	50633	25671	66103	24037	27710	25246	48381	50124	50124	
45B03	65791	66201	65550	65411	41410	81961	86888	66467	65284	0	65255	64261	63825	66626	65031	63613	86260	65450	94446	94426	65454	65404	65346	65515	1187	1143	65263	65561	1081	66421	66648	66103	63965	65370	65370	
3CP1522	24906	24439	3272	3267	64185	80227	7158	26403	24941	65255	0	49490	24657	25791	28134	49436	84998	34539	94952	94880	560	34572	51093	50825	66039	66039	50825	24654	66140	24505	27560	23789	49346	50878	50878	
45BR281	49026	49436	49320	49175	63288	80843	87591	49957	48513	64261	49490	0	49588	50072	49116	32991	47818	35096	47903	64833	64833	51647	34329	66401	66552	51062	26598	66700	25888	25195	26076	49748	51150	51150	51150	
45M3	26739	25785	26700	26621	65089	80987	87406	24451	26635	65825	26517	49588	0	28108	27853	50274	85730	34359	95253	95360	26543	34340	51647	34329	66401	66552	51062	26598	66700	25888	25195	26076	49748	51150	51150	51150
45TM3	24609	24426	26064	25947	65056	81591	87946	26511	24598	66626	25791	50072	28108	0	28578	50704	86502	35599	95685	95571	25823	35616	52450	35666	67261	67449	51852	26556	67568	24454	27767	26136	50048	51770	51770	
5MB1	28169	27559	28297	28248	63673	80437	87317	26562	28086	65031	28134	49116	27853	28578	0	49172	85194	33683	94946	94913	28134	33634	50779	33689	65550	65670	50225	28230	65800	27653	27419	27772	48867	49673	49673	
55BR101	50304	50469	49743	49605	61591	80297	88223	50098	49471	65613	49436	32991	50274	50704	49172	0	85671	47805	95687	95847	49617	47775	28974	47878	64441	64574	8800	49939	64732	50788	50380	50321	32585	7469	7469	
55BR281	85429	86289	85178	84955	86381	2771	74975	85979	84935	86260	84998	85795	85730	84936	33683	47805	86342	91835	92591	85114	86212	87740	86428	86605	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685
55BR3	34050	34831	34424	34380	63859	81420	87937	35134	33832	65480	34539	47818	43439	35599	33683	47805	86342	91835	92591	85114	86212	87740	86428	86605	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685	86685
55DB5	94650	95546	94800	94617	94288	88641	76212	94956	94073	94426	94890	95489	95360	95571	94913	95847	92591	95255	36207	0	95061	95192	96065	95371	94915	95031	96585	95233	95098	95720	95359	94757	93285	97994	97994	97994
6MB5	24961	24441	3306	3234	64299	80315	87933	26461	24997	65454	560	49657	26543	25823	28134	49647	85114	34625	95093	95061	0	34651	51237	34668	66005	66232	50971	24702	66333	24548	27555	23779	49498	50742	50742	
65BR282	34025	34819	34446	34382	63808	81336	87839	35086	33812	65404	34572	47793	34340	35616	33634	47775	86212	739	94665	95192	34651	0	49594	34668	66055	66232	49250	35208	66314	34967	35261	34223	45839	48938	48938	
65TM2	51492	51648	51044	50879	63891	82473	89166	51547	50961	65346	51093	35096	51647	52450	50779	28974	87740	49665	95412	96065	51237	49594	0	49753	65973	66106	31987	51458	66355	51993	51923	52056	35056	29979	29979	
65WMB	34062	34830	34464	34410	63916	81526	87964	35089	33850	65515	34629	47903	34329	35666	33689	47878	86428	655	94817	95371	34668	660	49753	34668	66055	66285	66050	66285	66430	34964	35301	34285	45973	49114	49114	
15BR181	66423	66850	66145	65995	41552	82185	87264	67100	65863	1187	65857	64833	66401	67261	65550	64341	86605	66017	94810	94915	66055	65951	65973	66050	0	854	65960	66115	903	67089	67194	66687	64580	66192	66192	
15DB5	66564	67000	66365	66178	41659	82227	87412	67256	65974	1143	66039	64980	66552	67449	65670	64574	86685	66220	94994	95031	66232	66191	66106	66285	854	0	66185	66308	784	67254	67394	66849	64694	66530	66530	
3CP4	51435	51682	50905	50780	63233	81841	89067	51187	50633	65263	50825	34898	51062	51852	50225	8800	87389	49300	96678	96585	50971	49250	31987	49351	65960	66185	0	51427	66376	52040	51549	51809	34684	12481	12481	
15BR281	25661	25148	24883	24885	64083	80864	88034	26048	25671	65561	24654	49356	65263	66103	1081	66140	65133	66700	67568	66333	24702	35308	51458	35326	66430	903	784	66376	66392	0	67304	67491	66952	64896	66707	
2MB1	23922	2526	25060	24972	65334	81677	88058	25814	24037	66421	24505	49864	25888	24454	27653	50788	86576	34977	95732	95720	24548	34967	51993	34964	67089	67254	52040	25238	67304	0	27968	25196	49595	52107	52107	
25DB5	27731	27902	27701	27651	65377	81548	87826	25816	27710	66648	27560	49990	52195	27767	27419	50380	86392	35234	95210	95359	27555	35261	51923	35301	67194	67394	51549	2524	67491	27968	0	27164	49642	51689	51689	
25BR103	25166	25203	24196	24189	64919	81245	87511	25135	25246	66103	23789	49826	26076	26136	27772	50321	86092	34261	94641	94757	23779	34023	52056	34285	66687	66849	51809	24900	66952	25196	27164	0	49757	50872	50872	
25BR183	48898	49355																																		

Tree scale: 0.01

Matrice alimentare

- Formaggio a pasta molle
- Salame

Origine campione

- Prodotto semi-lavorato
- Prodotto finito conservazione refrigerata
- Prodotto finito
- Materia prima
- Ambiente

Lotto

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Figura 4.1: Albero filogenetico basato sul *core*-SNP (realizzato tramite iTOL – LINK). L'albero è radicato sul ceppo di riferimento *Escherichia coli* K-12 substr. MG1655 (NCBI Reference Sequence: NC_000913.3)

4.6 Resistoma

L'analisi ha permesso l'individuazione di 14 geni associati al carattere di resistenza alle seguenti classi antibiotiche (Figura 4.2):

- Aminoglicosidi (*aac(3)-Via*; *ant(3'')-Ia*; *aph(3'')-Ib*; *aph(6)-Id*);
- β -lattami (*blaTEM-1B*);
- Trimethoprim e Sulfonamidi (*dfrA1*; *dfrA5*; *sul1*; *sul2*; *mdf(A)*);
- Macrolidi (*mph(B)*);
- Tetraciclina (*tet(A)*; *tet(B)*; *tet(C)*; *mdf(A)*).

Tutti i genomi di *Escherichia coli* presentavano il gene *mdf(A)* intrinseco che codifica per una proteina di membrana che appartiene alla principale famiglia facilitatrice delle proteine di trasporto (Edgar et al., 1997). Tale proteina conferisce resistenza a un gruppo eterogeneo di composti lipofili cationici o zwitterionici come bromuro di etidio, tetrafenilfosfonio, rodamina, daunomicina, benzalconio, rifampicina, tetraciclina, puromicina e ad antibiotici clinicamente importanti e non correlati chimicamente come cloramfenicolo, eritromicina e alcuni aminoglicosidi e fluorochinoloni (Edgar et al., 1997). Tre genomi presentavano un unico gene di antibiotico resistenza: 4MB1 (*tet(B)*), 2SBR282 (*tet(B)*), e 3SBR181 (*ant(3'')-Ia*). La presenza dei geni negli isolati 4MB1 e 2SBR282 ha trovato piena corrispondenza con una resistenza fenotipica alla tetraciclina. Nessuna resistenza è stata invece riscontrata alla gentamicina nell'isolato 3SBR181. Tuttavia, il gene riscontrato è specifico per la resistenza fenotipica a streptomina/spectinomicina. Ulteriori analisi saranno necessarie per verificare la resistenza fenotipica a queste molecole.

Sei genomi (6STM2, 3CP1522, 3CW2, 6CP4, 2SBR183, 3SM1) presentavano geni associati alla resistenza a diverse classi antibiotiche. Rispetto ai risultati di minima concentrazione inibente, le analisi genomiche hanno permesso di individuare i geni responsabili del carattere di multiresistenza degli isolati 6CP4, 3CP1522, 3CW2 tutti raccolti dal formaggio o dal suo ambiente di lavorazione, così come di 2SBR183 raccolto dal salame. Gli isolati fenotipicamente multiresistenti sono risultati portatori di geni di resistenza a trimethoprim (*dfrA1*), tetraciclina (*tet(A)*, *tet(B)*), ampicillina (*blaTEM-1B*), aminoglicosidi (*aac3-Via*, *ant(3'')-Ia*, *aph(3'')-Ib* e *aph(6)-Id*) e sulfametoxazolo (*sul1* e *sul2*). In particolare, la resistenza fenotipica all'acido nalidixico dell'isolato 6CP4 è risultata associata non tanto alla presenza di specifici geni quanto alla presenza di una mutazione nella regione QRDR (Quinolone Resistance Determining Gene) del gene *gyrA*: S83L. L'isolato 6CP4 era inoltre portatore di geni associati a caratteri di antibiotico resistenza non rilevati dalla MIC: *ant(3'')-Ia*, *aph(3'')-Ib* e *aph(6)-Id* (resistenza ad aminoglicosidi) e *mph(B)* associato alla resistenza all'eritromicina. L'analisi genetica ha permesso di identificare due ulteriori isolati (raccolti dal

salame) potenzialmente multiresistenti: 3SM1 e 6STM2. Gli isolati sono risultati fenotipicamente resistenti a tetraciclina e ampicillina (3SM1) ovvero a tetraciclina e sulfametoxazolo (6STM2). L'analisi genetica ha rilevato, oltre alla presenza dei geni *tet(A)*, *sul1*, *sul2* e *blaTEM-1B* responsabili della resistenza a tetraciclina, sulfametoxazolo ed ampicillina (resistenze già evidenziate dalla MIC), la presenza dei geni *aph* (*aph(3'')-Ib* e *aph(6)-Id*) associati alla resistenza agli aminoglicosidi. La presunta mancata corrispondenza genotipo-fenotipo relativa alla resistenza alla gentamicina degli isolati 3SBR181, 6CP4, 3SM1 e 6STM2 dipende dal fatto che i geni riscontrati sono associati in letteratura alla resistenza da meno glicosidi diversi dalla gentamicina (l'unico aminoglicoside testato nel presente studio) ovvero a streptomicina e spectinomicina (*ant(3'')-Ia* e *aph(6)-Id*) o a kanamicina (*aph(3'')-Ib*) (Sandvang et al., 2000; Ashenafi et al., 2014; Zeng et al., 2003). Ulteriori test fenotipici saranno necessari per confermare la resistenza a streptomicina o kanamicina degli isolati sopracitati. Per quanto riguarda la presunta discordanza fenotipo-genotipo della resistenza all'eritromicina nell'isolato 6CP4, la mancata rilevazione fenotipica in concomitanza con la presenza del gene *mph(B)* dipende semplicemente dalla mancata presenza della molecola antibiotica nella piastra MIC. Eseguita la MIC ad eritromicina, il ceppo 6CP4 mostrava un valore di MIC >128 ug/ml corrispondente ad un fenotipo di resistenza.

Figura 4.2. Heatmap relativa ai geni di resistenza identificati nei 33 genomi sequenziati.

In grigio sono indicati i geni con coverage 0%, mentre in rosso i geni con coverage 100%. A destra sono elencati tutti i geni di resistenza identificati. Sotto i codici dei campioni.

4.7 Viruloma

I 33 genomi analizzati di *Escherichia coli* hanno mostrato da 143 a 234 geni di virulenza ciascuno. Nessun genoma era positivo per i geni *stx1* e *stx2* codificanti per le shigatossine, mentre tre genomi presentavano il gene *eae* codificante per l'intimina, un fattore che consente la colonizzazione e l'adesione di *E. coli* alla parete intestinale con conseguente produzione di lesioni. I tre genomi appartenevano a tre ceppi (4STM3, 5STM5 e 6STM2) tutti isolati dalla superficie di lavorazione nella camera di insacco dello stabilimento di produzione del salame e appartenenti ai sierotipi O155:H10, O2:H49 e O45:H2 rispettivamente. Si tratta in tutti e tre i casi di sierotipi scarsamente descritti in letteratura. O45:H2 in particolare è stato descritto associato a ceppi produttori di shigatossine (Luchansky et al., 2013). Inoltre, nel database NCBI pathogen detection beta (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/>), dei 77 genomi depositati di ceppi appartenenti a questo sierotipo, 76 sono di origine clinica.

Rispetto ai geni di virulenza indicati come biomarcatori di *E. coli* patogeni extraintestinali, la maggior parte dei genomi analizzati sono risultati positivi per *iss2* (increased serum survival), *iutA* (receptor for aerobactin), *traT* (serum resistance) e *fimH* (type 1 fimbriae) (Jonsson and Russo., 2002; Bujňáková et al., 2021) (Figura 4.3). Meno frequenti sono risultate le positività ai geni: *cvaC* (colicin V), *fyuA* (yersiniabactin receptor for ferric yersiniabactin uptake), *kpsMT* (group II capsule synthesis), *papC* (P fimbrial adhesin), *cnf1* (cytotoxic necrotizing factor), *sfa/foc* (S and F1C fimbriae). Il genoma con il maggior numero di biomarker di virulenza è risultato 6MB5 appartenente ad un ceppo di *E. coli* isolato dalla materia prima (impasto) utilizzata per la produzione del salame del 6 lotto e appartenente al sierotipo O2:H6 in letteratura associato a ST141 caratterizzato da un profilo di presunta alta virulenza (per l'alto numero di geni di virulenza) e di bassa antimicrobico resistenza (numero limitato di geni di antibiotico resistenza) (Figura 4.3). per quanto riguarda i sierotipi maggiormente identificati tra i 33 ceppi analizzati, tutti e tre i genomi del sierotipo O8:H17 (6SBR282, 6SWM3 e 5SBR5) erano positivi a 5 dei biomarker di patogenicità soprariportati ovvero appartenevano al gruppo di 5 genomi con il maggior numero di biomarker di virulenza (Figura 4.3). Vista la grande diversità patogenetica all'interno della specie *E. coli* così come all'interno dei diversi sierotipi, ulteriori analisi sono necessarie per la verifica dell'effettiva patogenicità di questi ceppi così come dei ceppi portatori del gene *eae*.

Figura 4.3: Heatmap relativa ai geni di virulenza identificati nei 33 genomi sequenziati

In grigio sono indicati i geni con coverage 0%, mentre in rosso sono indicati i geni con coverage 100%. A destra sono elencati tutti i geni di resistenza identificati. Sotto i codici dei campioni.

4.8 Localizzazione dei geni di antibiotico resistenza in elementi genetici mobili

Interessante risulta la localizzazione in elementi genetici mobili dei geni di resistenza negli isolati multiresistenti. A titolo di esempio si riportano in figura 4.2 la localizzazione dei geni di resistenza riscontrati nell'isolato 6CP4. In particolare, si osserva come i geni *dfrA1*, *sull1*, *sul2*, *ant(3'')-Ia*, *aph(3'')-Ib*, *aph(6)-Id* e *mph(B)* si trovino localizzati nella stessa regione genica (contig 34) localizzata subito a valle del gene *repA* che codifica per la proteina responsabile della replicazione del DNA plasmidico. Nella stessa regione si evidenzia la presenza di tre sequenze di inserzione appartenenti alle famiglie IS21 (IS1326) e IS3 (ISlad1 e IS911). Tali sequenze rappresentano il punto di inserzione riconosciuto dai trasposoni delle famiglie *Tn3* e *Tn21*. A conferma, a monte di IS1326 si trova una regione genica ricca di geni di antibiotico resistenza ascrivibile al trasposone *Tn21* (Liebert et al., 1999). Al contrario, a monte di ISlad1 ed IS911 non si osserva la presenza del trasposone *Tn3* notoriamente portatore del gene *bla*_{TEM} che codifica per la resistenza all'ampicillina (Pasquali et al., 2004). La presenza delle IS3 e l'assenza del *Tn3* suggerisce una presenza passata del trasposone in quella posizione. Un evento di trasposizione avrebbe quindi portato al trasferimento di

Tn3 da quella posizione ad un'altra del genoma. In effetti parte di un trasposone *Tn3* (geni *bla*TEM, resistenza all'ampicillina) e *tnpR* (proteina regolatrice dell'espressione genica del gene *tnpA*) è stato ritrovato nella contig 73. Purtroppo, la corta sequenza della contig (1454 bp) non permette di confermare la presenza dell'intero trasposone *Tn3* che, oltre ai geni soprariportati presenta, a valle del gene *tnpR*, il gene *tnpA* che codifica per una transposasi (Pasquali et al., 2004). Completa risulta invece la presenza del trasposone *Tn1721* nella contig 35. Tale trasposone è portatore dei geni *tet(A)* e *tet(R)* associati alla resistenza alle tetracicline così come del gene *tnAs1* che codifica per una transposasi appartenente alla famiglia dei *Tn3* a cui *Tn1721* appartiene (Pasquali et al., 2004).

a)

b)

c)

Figura 4.2: Localizzazione dei geni di antimicrobico resistenza nel genoma del ceppo multiresistente 6CP4: a) contig 34, b) contig 73, c) contig 35

CAPITOLO 5. Conclusioni

Nell'ambito del progetto ARTISANEFood, le *Enterobacteriaceae* sono state enumerate in 810 campioni ambientali e di formaggio fresco a pasta molle e in 420 campioni ambientali e di salame stagionato appartenenti a 6 lotti ciascuno e raccolti in due stabilimenti produttivi di alimenti artigianali dell'Emilia-Romagna nell'arco di un anno. In particolare, parte dei campioni di formaggio sono stati raccolti durante la shelf-life del prodotto. All'interno della famiglia delle *Enterobacteriaceae*, 34 isolati sono risultati appartenere alla specie *Escherichia coli*. *E. coli* è un batterio Gram negativo che racchiude una grande diversità di ceppi alcuni commensali ed altri patogeni. I ceppi patogeni sono responsabili di tossinfezioni nell'uomo spesso legate al consumo di alimenti contaminati come il latte crudo o la carne macinata. I ceppi commensali, avendo una distribuzione ubiquitaria negli alimenti e nell'ambiente di produzione così come negli allevamenti animali, sono inclusi nei piani di sorveglianza come indicatori del fenomeno dell'antibiotico resistenza (EFSA, 2023). L'analisi genomica ha permesso di confermare l'identità di specie di 33 genomi su 34. Il genoma, non identificato come *E. coli*, è risultato appartenere alla specie *Enterobacter hormachei*. Tale risultato dimostra come l'analisi genomica abbia un potere di discriminazione maggiore rispetto alle analisi fenotipiche basate su test biochimici o alle analisi di biologia molecolare come la PCR. La sierotipizzazione *in silico* così come l'analisi delle SNP_s ha rilevato una grande eterogeneità tra i ceppi isolati che suggerisce l'assenza di un unico clone persistente e la compresenza di diversi stipiti batterici che hanno colonizzato gli stabilimenti produttivi nei diversi lotti ovvero nei diversi periodi di campionamento. I sierotipi identificati sono poco descritti in letteratura, anche se alcuni tra di loro come i sierotipi O45:H2 e O8:H17 sembra possano includere anche ceppi patogeni. La presenza del gene *eae* (intimina) nel ceppo 6STM2 (O45:H2) così come di un alto numero di biomarker di virulenza nei ceppi 6SBR282, 6SWM3 e 5SBR5 (O8:H17) (*cvaC*, *fyuA*, *iss2*, *iutA*, *trat*, *fimH*) sembrano supportare questa osservazione. Interessante notare che i ceppi e i sierotipi sopracitati appartengono tutti a ceppi di *E. coli* isolati dalla produzione di salame. Ulteriori analisi saranno comunque necessarie per confermare il potenziale patogenetico di questi isolati.

Per quanto riguarda il carattere di antibiotico resistenza, sia da un punto di vista fenotipico che genotipico, la maggior parte degli isolati è risultata sensibile a tutti gli antibiotici testati. Solo due ceppi sono risultati resistenti ad una molecola antibiotica (tetraciclina) e 6 sono risultati multiresistenti. In particolare, tutti e tre i ceppi di *E. coli* raccolti dal formaggio a pasta molle erano multiresistenti, mentre solo 3 *E. coli* raccolti dal salame, dei 30 analizzati, presentavano questo carattere. Le resistenze riscontrate erano nei confronti di sulfametoxazolo (geni *sull* e *sul2*),

tratracciclina (geni *tet(A)* e *tet(B)*), ampicillina (*blaTEM-1B*), aminoglicosidi (*aac(3)-Via*; *ant(3'')*-*Ia*; *aph(3'')*-*Ib*; *aph(6)-Id*), trimethoprim (*dfrA1*; *dfrA5*) ed eritromicina (*mph*). Lo studio della localizzazione di questi geni in uno dei genomi di un ceppo multiresistente (6CP4) ha evidenziato la presenza di tutti i geni di antibiotico resistenza in elementi genetici mobili quali trasposoni e plasmidi confermando quanto riportato in letteratura. In particolare, si è osservato la presenza del trasposone Tn1721 portatore del gene *tet(A)*, del trasposone Tn3 portatore del gene *blaTEM-1b* e del trasposone Tn21 portatore di tutti gli altri geni ritrovati. In particolare, a monte di Tn21 era localizzato il gene *repA* responsabile della duplicazione del DNA plasmidico a conferma della localizzazione plasmidica di questo trasposone.

In conclusione, la presenza di *E. coli* multiresistenti nelle produzioni artigianali di formaggio fresco a pasta molle così come di ceppi potenzialmente patogeni nelle produzioni di salame, suggeriscono la necessità di un più ampio monitoraggio a fine di supportare l'eventuale attuazione di misure correttive che rafforzino la sicurezza alimentare delle produzioni artigianali.

BIBLIOGRAFIA

- AgriLegal. (2015). «Termine “Artigianale” in etichetta, quali sono le sue limitazioni d’uso?». <https://adiconsumverona.it/focus-agrilegal-%c2%abtermine-%e2%80%9cartigianale%e2%80%9d-in-etichetta-quali-sono-le-sue-limitazioni-duso%c2%bb/>
- Alonso MZ, Sanz ME, Padola NL, Lucchesi PM. (2014). *Caracterización de cepas de Escherichia coli enteropatógeno (EPEC) aisladas durante el proceso de faena de pollos* [Characterization of enteropathogenic *Escherichia coli* (EPEC) strains isolated during the chicken slaughtering process]. *Revista Argentina de Microbiología* 46:122-125. doi.org/10.1016/S0325-7541(14)70060-4
- Ambrosoli R. (2004). *Tradizione e innovazione nelle produzioni casearie artigianali*. In *Alimentation traditionnelle en montagne*. Edited by Région autonome de la Vallée d'Aoste - Assessorat de l'éducation et de la culture 19-22
- Antunes P, Coque TM, Peixe L. (2010). *Emergence of an IncIy plasmid encoding CMY-2 β -lactamase associated with the international ST19 OXA-30-producing β -lactamase *Salmonella Typhimurium* multidrug-resistant clone*. *The Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 65: 2097–2100. doi.org/10.1093/jac/dkq293
- Apruzzese I, Eunyong S, Ernest B, Vernadette SS, Pimlapas L, Julius JN, Nagmeldin A, Hedayat H, Masami T. (2019). *Investing in Food Safety for Developing Countries: Opportunities and Challenges in Applying Whole-Genome Sequencing for Food Safety Management*. *Foodborne Pathogens and Disease* 16:463–473. doi: 10.1089/fpd.2018.2599
- Ashenafi M, Ammosova T, Nekhai S, Byrnes WM. (2014). *Purification and characterization of aminoglycoside phosphotransferase APH(6)-Id, a streptomycin-inactivating enzyme*. *Molecular and Cellular Biochemistry* 387, 207–216. doi.org/10.1007/s11010-013-1886-1
- Ashurst JV, Dawson A. (2023). *Klebsiella pneumoniae*. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- ASSIDAI - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali. (2022). *Latte e derivati, il decalogo del Ministero della Salute*
<https://www.assidai.it/consumo-latte-ministero-salute/>
- ASSICA. L’industria delle carni e dei salumi. Giugno (2022). *Pratiche commerciali sleali e tempi di pagamento dei salumi*
file:///C:/Users/anton/Downloads/IDC_giugno_2022_web.pdf
- Beutin L, Gleier K, Kontny I, Echeverria P, Scheutz F. (1997). *Origin and characteristics of enteroinvasive strains of Escherichia coli (EIEC) isolated in Germany*. *Epidemiology and Infection* 118, 199–205. doi.org/10.1017/s0950268897007413
- Bonardi S. (2009). *Tossinfezione alimentare da Escherichia coli verocitotossici (VTEC)*. *Igiene e tecnologie degli alimenti di origine animale*. Edited by Point Vétérinaire Italie 386-388
- Brodrick HJ, Raven KE, Kallonen T, Jamrozy D, Blane B, Brown NM, Martin V, Török ME, Parkhill J, Peacock SJ. (2017). *Longitudinal genomic surveillance of multidrug-resistant Escherichia coli carriage in a long-term care facility in the United Kingdom*. *Genome Medicine* 9: 70. doi.org/10.1186/s13073-017-0457-6

- Bujňáková D, Karahutová L, Kmet' V. (2021). *Escherichia coli* Specific Virulence-Gene Markers Analysis for Quality Control of Ovine Cheese in Slovakia. *Microorganisms* 9, 1808. doi.org/10.3390/microorganisms9091808
- Carattoli A. (2009). *Resistance plasmid families in Enterobacteriaceae*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 53: 2227–2238. doi.org/10.1128/AAC.01707-08
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Whole Genome Sequencing*. <https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/wgs.html>
- Chatel A. (2004). *Caratteristiche dei prodotti alimentati tradizionali e controllo dei rischi sanitari*. Alimentation traditionnelle en montagne. Edited by Région autonome de la Vallée d'Aoste - Assessorat de l'éducation et de la culture 41-46
- CLAL.it. UE-27: Produzioni Formaggi di latte vaccino. https://www.clal.it/?section=consegne_eu&p=D7121_THS_T#bilancio.
- Clermont O, Bonacorsi S, Bingen E. (2000). *Rapid and simple determination of the Escherichia coli phylogenetic group*. *Applied and environmental microbiology* 66, 4555–4558. doi.org/10.1128/AEM.66.10.4555-4558.2000
- Costard S, Espejo L, Groenendaal H, Zagmutt FJ. (2017). *Outbreak-related disease burden associated with consumption of unpasteurized cow's milk and cheese, United States, 2009-2014*. *Emerging Infectious Diseases* 23:957-964. doi: 10.3201/eid2306.151603
- Divisione Popolazione del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). (2017). *Prospettive sulla popolazione mondiale: la revisione del 2017*. New York: Nazioni Unite
- Doi Y, Iovleva A, Bonomo R A. (2017). *The ecology of extended-spectrum β -lactamases (ESBLs) in the developed world*. *Journal of Travel Medicine* 24: S44–S51. <https://doi.org/10.1093/jtm/taw102>
- Du J, Li B, Cao J, Wu Q, Chen H, Hou Y, Zhang E, Zhou T. (2017). *Molecular Characterization and Epidemiologic Study of NDM-1-Producing Extensively Drug-Resistant Escherichia coli*. *Microbial Drug Resistance* 23: 272-279. doi.org/10.1089/mdr.2015.0294
- Edgar R, Bibi E. (1997). *MdfA, an Escherichia coli multidrug resistance protein with an extraordinarily broad spectrum of drug recognition*. *Journal of Bacteriology* 179, 2274–2280. doi: 10.1128/jb.179.7.2274-2280.1997
- European Food Safety Authority (EFSA). (2022). *The European Union One Health 2021 Zoonoses*. *EFSA Journal* 2021 20:7666
- European Food Safety Authority (EFSA). (2023). *The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2020/2021*. *EFSA Journal* 2023 21:7867
- European Food Safety Authority (EFSA). (2019). *Whole genome sequencing and metagenomics for outbreak investigation, source attribution and risk assessment of food-borne microorganisms*. *EFSA Journal* 17:5898
- Fagundes H, Barchesi L, Filho A N, Ferreira L M, Oliveira CA. (2010). *Occurrence of Staphylococcus aureus in raw milk produced in dairy farms in São Paulo state, Brazil*. *Veterinary Microbiology*.

Brazilian journal of microbiology: [publication of the Brazilian Society for Microbiology] 41:376-80. doi: 10.1590/S1517-838220100002000018

Ferri M, Ranucci E, Romagnoli P, Giaccone V. (2015). *Antibiotico-resistenza. Una minaccia globale per la sanità pubblica e i sistemi sanitari*. Food safety e Food security. Scenari futuri e ineludibile evoluzione della prevenzione primaria. Edited by Società italiana medicina veterinaria preventiva 2:27-50

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2015). *The State of Agricultural Commodity Markets Trade and Food Security: Achieving a Better Balance Between National Priorities and the Collective Good*. Roma

Food Safety Authority of Ireland (FSAI). (2015). *Guidance note n. 29 – The use of Food Marketing Terms*

Fratamico, PM, Bagi LK, Bush EJ, Solow BT. (2004). *Prevalence and characterization of shiga toxin-producing Escherichia coli in swine feces recovered in the National Animal Health Monitoring System's Swine 2000 study*. Applied and Environmental Microbiology 70, 7173–7178. doi.org/10.1128/AEM.70.12.7173-7178.2004

Fukuda K. (2015). *Food safety in a globalized world*. Bull World Health Organ 93:212. doi: 10.2471/BLT.15.154831

Gemellaro S. (2022). *Escherichia coli*. Microbiologia Italia
<https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/escherichia-coli/>

Gharehgozli A, Iakovou E, Chang Y, Swaney R. (2017). *Trends in global E-food supply chain and implications for transport: literature review and research directions*. Research in Transportation Business and Management 25:2-14. doi: 10.1016/j.rtbm.2017.10.002

Gonçalves JL, Kamphuis C, Martins CMMR, Barreiro JR, Tomazi T, Gameiro AH, Hogeveen H, Dos Santos MV. (2018). *Bovine subclinical mastitis reduces milk yield and economic return*. Livestock Science 210:25-32. doi: 10.1016/j.livsci.2018.01.016

Illumina (2013). *“An Introduction to Next-Generation Sequencing Technology.”*
www.illumina.com/documents/products/Illumina_Sequencing_Introduction.pdf

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Settembre 2021. *Il mercato dei formaggi a più di un anno dall'inizio dell'emergenza Covid-19*. Evoluzione della domanda interna. file:///C:/Users/anton/Downloads/202109%20Consumi_formaggi_prima_e_dopo_la_pandemia.pdf

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Ottobre 2022. *Lattiero caseari*. https://www.ismeamercati.it/flex/files/1/5/0/D.e3e7b0123873e4cf895a/Scheda_LATTE_2022.pdf

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Giugno 2022. *Lattiero caseari: tendenze e dinamiche recenti*.
https://www.ruminantia.it/wpcontent/uploads/2022/06/Tendenze_LATTE_1_22.pdf

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Novembre 2022. *Scheda suino*. https://www.ismeamercati.it/flex/files/1/4/0/D.a08c81a915b9ba800581/SchedaSuino_2022.pdf

Istituto Superiore di Sanità (ISS). Iacchini S, Pezzotti P, Caramia A, Del Grosso M, Camilli R, Errico G, Giufrè M, Pantosti A, Maraglino F, Palamara AT, D'Ancona FP, Monaco M. (2021). *Rapporto AR-*

ISS – I dati 2021. *Klebsiella pneumoniae*. 11/2020 rev <https://www.epicentro.iss.it/antibiotico-resistenza/ar-iss-rapporto-klebsiella-pneumoniae>

Istituto Superiore di Sanità (ISS). Iacchini S, Pezzotti P, Caramia A, Del Grosso M, Camilli R, Errico G, Giufrè M, Pantosti A, Maraglino F, Palamara AT, D'Ancona FP, Monaco M. (2022). *AR-ISS: sorveglianza nazionale dell'Antibiotico-resistenza. Dati 2021*. 11/2022 rev

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Antonia Ricci. II edizione: giugno 2022. *Salmonellosi... riconoscerla e prevenirla*. <https://www.izsvenezie.it/documenti/comunicazione/materiale-editoriale/1-comunicazione-scientifica/appunti-scienza/salmonellosi.pdf>

Jefferson T, Cerbo M, Chiarolla E, Di Maria E, Favarato M, Gillespie F, Lo Scalzo A, Pinotti G, Turchetti D, Perrini MR. (2017). HTA Report - “*Next Generation Sequencing (NGS)*”. Agenas

Johnson JR, Russo TA. (2002). *Extraintestinal pathogenic Escherichia coli: "the other bad E coli"*. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 139, 155–162. doi.org/10.1067/mlc.2002.121550

Kimura B, Kawasaki S, Fujii T, Kusunoki J, Itoh T & Flood SJA. (1999). *Evaluation of TaqMan PCR Assay for Detecting Salmonella in Raw Meat and Shrimp*. Journal of Food Protection 62:329-335. doi.org/10.4315/0362-028x-62.4.329

Leverstein-van Hall MA, Dierikx CM, Cohen Stuart J, Voets GM, Van Den Munckhof MP, Van Essen-Zandbergen A, Platteel T, Fluit AC, Van de Sande-Bruinsma N, Scharinga J, Bonten MJ, Mevius DJ, National ESBL surveillance group. (2011). *Dutch patients, retail chicken meat and poultry share the same ESBL genes, plasmids and strains*. Clinical Microbiology and Infection 17: 873–880. doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03497.x

Liebana E, Carattoli A, Coque TM, Hasman H, Magiorakos AP, Mevius D, Peixe L, Poirel L, Schuepbach-Regula G, Torneke K, Torren-Edo J, Torres C, Threlfall J. (2013). *Public health risks of enterobacterial isolates producing extended-spectrum β -lactamases or AmpC β -lactamases in food and food-producing animals: an EU perspective of epidemiology, analytical methods, risk factors, and control options*. Clinical infectious Diseases 56: 1030–1037. doi.org/10.1093/cid/cis1043

Liebert CA, Hall R M, Summers AO. (1999). *Transposon Tn21, flagship of the floating genome*. Microbiology and Molecular Biology Reviews 63, 507–522. doi.org/10.1128/MMBR.63.3.507-522.1999

Livny J, Friedman DI. (2004). *Characterizing spontaneous induction of Stx encoding phages using a selectable reporter system*. Molecular Microbiology 51:1691-1704. doi: 10.1111/j.1365-2958.2003.03934.x

Loman NJ, Constantinidou C, Chan JZ, Halachev M, Sergeant M, Penn CW, Robinson ER, Pallen MJ. (2012). *High-throughput bacterial genome sequencing: an embarrassment of choice, a world of opportunity*. Nature Reviews. Microbiology 10:599-606. doi: 10.1038/nrmicro2850

Luchansky JB, Porto-Fett AC, Shoyer BA, Philips J, Eblen D, Evans P, Bauer N. (2013). *Thermal Inactivation of a Single Strain Each of Serotype O26:H11, O45:H2, O103:H2, O104:H4, O111:H–, O121:H19, O145:NM, and O157:H7 Cells of Shiga Toxin–Producing Escherichia coli in Wafers of Ground Beef*. Journal of Food Protection 76, 1434-7. doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-429

- McCullough EB, Pingali PL, Stamoulis KG. (2008). *Transformation of Agri-Food Systems: globalization, supply chains and smallholder farmers*. Published by The Food and Agriculture Organization and Earthscan 341
- Melton-Celsa AR. (2013). “*Shiga toxin (Stx) classification, structure; and function*”. *Microbiology Spectrum* 2:10.1128. doi: 10.1128/microbiolspec.EHEC-0024-2013
- Michino H, Araki K, Minami S, Takaya S, Sakai N, Miyazaki M, Ono A, Yanagawa H. (1999). *Massive outbreak of Escherichia coli O157:H7 infection in school children in Sakai City, Japan, associated with consumption of white radish sprouts*. *American Journal of Epidemiology* 150:787-96. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a010082
- Miller JH. (1972). *Experiments in molecular genetics*. Edited by Cold Springs Harbor Laboratory 1:466
- Ministero della salute, 20 gennaio 2021. *Listeriosi di origine alimentare: valutazione del rischio di esposizione per il consumatore*
- Nataro JP, Kaper JB. (1998). *Diarrheagenic Escherichia coli*. *Clinical Microbiology Reviews* 11:142-201. doi: 10.1128/CMR.11.1.142
- Ng P, Kirkness EF. (2010). *Whole genome sequencing*. *Methods in Molecular Biology* 628:215-26. doi: 10.1007/978-1-60327-367-1_12
- Pasquali F, Kehrenberg C, Manfreda G, Schwarz S. (2004). *Physical linkage of Tn3 and part of Tn1721 in a tetracycline and ampicillin resistance plasmid from Salmonella Typhimurium*. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 55: 526-5. doi.org/10.1093/jac/dkh553
- Rasheed MU, Thajuddin N, Ahamed P, Teklemariam Z, Jamil K. (2014). *Antimicrobial drug resistance in strains of Escherichia coli isolated from food sources*. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo* 56, 341–346. doi.org/10.1590/s0036-46652014000400012
- Salvadori del Prato O. (1998). *Trattato di tecnologia casearia*. Edagricole-New Business Media 1:1098
- Sandvang D, Aarestrup FM. (2000). *Characterization of aminoglycoside resistance genes and class I integrons in porcine and bovine gentamicin-resistant Escherichia coli*. *Microbial Drug Resistance (Larchmont, N.Y.)* 6, 19–27. doi.org/10.1089/mdr.2000.6.19
- Sang TP, Jayoung K. (2016). *Trends in Next-Generation Sequencing and a New Era for Whole Genome Sequencing*. *International Neurourology Journal* 20:76-83. doi: 10.5213/inj.1632742.371
- Sasaki T, Burr B. (2000). *International Rice Genome Sequencing Project: the effort to completely sequence the rice genome*. *Current Opinion in Plant Biology* 3:138–141. doi: 10.1016/s1369-5266(99)00047-3
- Saxena SK, O’Brien AD, Ackerman EJ. (1989). *Shiga toxin, Shiga-like toxin II variant, and ricin are all single-site RNA N-glycosidases of 28S RNA when microinjected into Xenopus oocytes*. *The Journal of Biological Chemistry* 264:596-601.
- Schlech WF, Chase DP, Badley A. (1993). *A model of food-borne Listeria monocytogenes infection in the Sprague–Dawley rat using gastric inoculation: development and effect of gastric acidity on*

infective dose. International Journal of Food Microbiology 18:15-24. doi: 10.1016/0168-1605(93)90003-y

Settings M. (2009). *Metagenomics versus Moore's law*. Nature Methods 6:623. doi: 10.5213/inj.1632742.371

Smet A, Martel A, Persoons D, Dewulf J, Heyndrickx M, Herman L, Haesebrouck F, Butaye P. (2010). *Broad-spectrum β -lactamases among Enterobacteriaceae of animal origin: molecular aspects, mobility and impact on public health*. FEMS Microbiology Reviews 34: 295–316. doi.org/10.1111/j.1574-6976.2009.00198.x

Tallone G, Nicolandi L, Poggi M, Giaccone D, D'Aveni M, Balzola L, Mannara S, Ramero S, Vittone P, Palmieri A, Zeppa G, Chiesa F. (2014). *Diagrammi di flusso delle produzioni casearie*. Guida di buona prassi igienica per i caseifici di azienda agricola 18-26.

Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. (2005). *Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome*. Lancet 365:1073-1086. doi: 10.1016/S0140-6736(05)71144-2

Thakur M, Asrani RK, Patial V. (2018). *Listeria monocytogenes: a food-borne pathogen*. Foodborne Diseases doi: 10.1016/B978-0-12-811444-5.00006-3

Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) Program. Bethesda (MD): NHLBI Health Information Center; [updated 2015 Oct; cited 2016 Oct 1]. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/research/resources/nhlbi-precision-medicine-initiative/topmed>

Venkitanarayanan KS, Doyle MP. (2003). *ESCHERICHIA COLI, Food Poisoning*. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition 2:2157-2162. doi: 10.1016/B0-12-227055-X/00413-2

Wang Z, Gerstein M, Snyder M. (2009). *RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics*. Nature Reviews Genetics 10:57-63. doi: 10.1038/nrg2484

Wener KM, Schechner V, Gold HS, Wright SB, Carmeli Y. (2010). *Treatment with fluoroquinolones or with beta-lactam-beta-lactamase inhibitor combinations is a risk factor for isolation of extended-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella species in hospitalized patients*. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 54: 2010–2016. doi.org/10.1128/AAC.01131-09

World Health Organisation (WHO). (2017). «*Critically Important Antimicrobials for Human Medicine-5^o revision (2016)*»

Zambonelli C, Papa F, Romano P, Suzzi G, Grazia L. (1992). *Microbiologia dei salumi*. EDAGRICOLE. 276

Zavanella M, Muliari R, Mioni R, D'Incau M. (2008). *Principali agenti eziologici di malattie infettive legate ad alimenti*. Microbi e alimenti. Edited by Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche - Brescia.

Zeng L, Jin S. (2003). *aph(3')-IIb, a gene encoding an aminoglycoside-modifying enzyme, is under the positive control of surrogate regulator HpaA*. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 3867–3876. doi.org/10.1128/AAC.47.12.3867-3876.2003

Zeppa G. (2017). *Appunti di tecnologia dei salumi*. Università degli studi di Torino. Tecnologie alimentari.

<https://www.istitutoagrariosartor.edu.it/wp-content/uploads/2013/11/salumi.pdf>.

Zhou M, Guo Z, Duan Q, Hardwidge PR, Zhu G. (2014). *Escherichia coli* type III secretion system 2: a new kind of T3SS?. *Veterinary Research* 45: 32. doi.org/10.1186/1297-9716-45-32